

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Selbstinstruktion als Verfahren zur Förderung der Selbstregulation bei Jugendlichen mit Verhaltensstörungen

eingereicht von: Simona Wüthrich

Begleitung: Prof. Dr. Andreas Eckert

Datum der Abgabe: 22.06.2019

Abstract

Die vorliegende Literaturlarbeit geht der Fragestellung nach, inwieweit Verfahren der Selbstinstruktion unterstützend zur Förderung der Selbstregulation bei Jugendlichen mit Verhaltensstörungen eingesetzt werden können. Dabei werden vier kognitiv-behaviorale Präventions- und Interventionsprogramme für Jugendliche nach den Hauptaspekten Selbstinstruktion und Selbstregulation analysiert.

Verhaltensstörungen sind komplex und verlangen nach multimodaler pädagogisch-therapeutischer Unterstützung, dabei ist die Selbstinstruktion eines von verschiedenen Verfahren in der Vermittlung von Lern- und Handlungsstrategien. Für die sonderpädagogische Förderung in der Schule ist die Art und Weise der Umsetzung ein zentraler Wirkfaktor. Zugleich ist die freiwillige Partizipation eine grosse Herausforderung, da sie in der Verhaltensmodifikation bzw. der Selbstinstruktion von zentraler Bedeutung ist.

Einleitung	6
1 Ausgangslage	7
1.1 Jugendliche mit Verhaltensstörungen	7
1.2 Zentrale Fragestellung und Begründung	7
2 Methodische Konzeption	9
2.1.1 Literaturrecherche	9
2.1.2 Prinzip der Hermeneutik	10
2.1.1 Qualitative Dokumentenanalyse	10
3 Theorie der Verhaltensstörung	11
3.1 Selbstregulation	11
3.1.1 Selbstregulation in der sozial-emotionalen Entwicklung	12
3.1.2 Selbstregulation als Faktor für Schulerfolg	13
3.2 Verhaltensstörung: Vielfalt an Begrifflichkeiten	13
3.3 Definition Verhaltensstörung	14
3.4 Klassifikationssysteme von Verhaltensstörungen	15
3.4.1 Klinisch- kategoriale Klassifikation	15
3.4.2 Empirisch-taxonomische Klassifikation	16
3.4.3 Pädagogische Klassifikation	17
3.5 Störungsmodelle zur Ursache von Verhaltensstörungen	17
3.5.1 Pädagogische Modelle zur Ursache von Verhaltensstörungen	17
3.5.2 Vier- Komponenten Modell	18
3.5.3 Grundlegende Annahmen von Meichenbaum	18
3.5.4 Prozessmodell des Verhaltens in sozialen Situationen	19
3.6 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensstörungen	20
3.6.1 Prävention	20
3.6.2 Intervention	21
4 Theorie der kognitiven Verhaltensmodifikation	21
4.1 Ursprung und zentrale Lerntheorien	22
4.2 Kognitive Verhaltensmodifikation bei Jugendlichen	22
4.3 Interventionsmöglichkeiten der kognitiven Verhaltensmodifikation	23
4.4 Selbstinstruktion	23
4.4.1 Ursprung der Selbstinstruktion	24
4.4.2 Selbstinstruktion - das Verständnis nach Breuninger	24

4.4.3	Selbstinstruktionstraining nach Meichenbaum	25
4.4.4	Selbstinstruktionsarten nach Petermann und Petermann	25
4.4.5	Wirksamkeit von Selbstinstruktionsverfahren	26
5	Analyse von vier Trainingsprogrammen mit Selbstinstruktionsanteil	26
5.1	Auswahlkriterien	26
5.2	Tabellarische Zusammenstellung einer ersten Auswahl	27
5.3	Wahl der vier Trainingsprogramme und Begründung	28
5.4	Vorstellung der Trainingsprogramme	30
5.4.1	Gesundheit und Optimismus GO! Trainingsprogramm für Jugendliche	31
5.4.2	Gruppentraining sozialer Kompetenzen für Kinder und Jugendliche GSK-KJ	32
5.4.3	Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche (MKT-J)	33
5.4.4	ADHS bei Jugendlichen. Das Lerntaining LeJA	34
5.5	Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Trainingsverfahren	35
5.5.1	Multimodaler Ansatz	35
5.5.2	Selbstinstruktion und Selbstregulation	36
5.5.3	Therapiekonzepte und Erklärungsmodelle	38
5.5.4	Einsatzmöglichkeiten im sonderpädagogischen Kontext	38
5.6	Wirksamkeit	40
5.7	Konsequenzen für die sonderpädagogische Förderung	42
5.7.1	Möglichkeiten und Grenzen von kognitiv- behavioralen Trainingsprogrammen	42
5.7.2	Möglichkeiten und Grenzen von Selbstinstruktionsverfahren	42
5.7.3	Herausforderungen an die SHP im sonderpädagogischen Kontext	43
6	Diskussion	44
6.1	Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse	44
6.2	Beantwortung der Fragestellung	47
7	Schlussfolgerungen und Reflexion	47
7.1	Reflexion des methodischen Vorgehens	48
7.1.1	Reflexion der Forschungsergebnisse	48
7.2	Weiterführende Fragen	49
7.3	Schlusswort	50

8	Verzeichnisse	51
8.1	Literaturverzeichnis	51
8.2	Abbildungsverzeichnis	55
Anhang	56

Einleitung

Als Sonderschullehrperson von verhaltensauffälligen Jugendlichen bin ich im Schulalltag mit den verschiedensten Arten von Verhaltensstörungen konfrontiert. Einerseits ist kompetentes, sofortiges Intervenieren gefragt. Andererseits gilt es laufend zu entscheiden, welche Schwerpunkte in der individuellen Förderung gesetzt werden sollen. Es sind Jugendliche, die unter schwierigsten Umständen ihr Leben meistern müssen. Mir ist es ein grosses Anliegen, ihnen Verantwortung für sich selber zu übergeben bzw. sie darin zu begleiten, Verantwortung für sich übernehmen zu lernen.

Aus diesem Grund war mir schon sehr früh klar, dass ich mit der Masterarbeit mein Wissen über Verhaltensstörungen und mein diesbezügliches Handlungsrepertoire erweitern und vertiefen möchte. Im Rahmen des Praxisprojektes während der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin (SHP) habe ich das Marburger Konzentrationstraining (Krowatschek, Krowatschek, & Gordon, 2010) mit dem Selbstinstruktionsverfahren nach Meichenbaum kennengelernt und mit der Klasse durchgeführt. Ausgehend davon habe ich mich intensiver mit den kognitiven Fähigkeiten und der Verhaltensregulation befasst. Daraus hat sich die vorliegende Arbeit Schritt für Schritt entwickelt.

Bei den Rechercharbeiten bin ich sehr früh auf das Zitat des Physikers Galileo Galilei gestossen, welches mich während der ganzen Arbeit begleitet hat: «Man kann Menschen nichts beibringen. Man kann ihnen nur dabei helfen, dass sie es selbst entdecken» (Kerr, 2007, S. 26). Dies zeigt einerseits die begrenzten Möglichkeiten im Lehrberuf auf. Andererseits eröffnet es eine total neue, spannende Perspektive auf die Sicht des Lernens. In diesem Sinne machte ich mich auf den Weg, Möglichkeiten und Grenzen der Selbstinstruktionsverfahren zu entdecken.

1 Ausgangslage

Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. In Kapitel 1 ist die Ausgangslage mit den Zielpersonen und der leitenden Fragestellung erklärt. Darauf folgt Kapitel 2, in welchem die methodische Konzeption beschrieben ist. Kapitel 3 und 4 geben einen vertieften Einblick in die Theorie der Verhaltensstörung und der kognitiven Verhaltensmodifikation. Der Kernpunkt dieser Arbeit ist Kapitel 5, in welchem vier ausgewählte Trainingsprogramme nach den Hauptkriterien Selbstregulation und Selbstinstruktion analysiert und verglichen werden. Anschliessend folgt die Diskussion mit zusammenfassenden und interpretierenden Erläuterungen zu den Ergebnissen sowie der Beantwortung der leitenden Fragestellung. Die Arbeit schliesst in Kapitel 7 mit den Schlussfolgerungen und der Reflexion.

1.1 Jugendliche mit Verhaltensstörungen

Die Zielpersonen dieser Masterarbeit ergibt sich aus dem Berufsalltag als Sekundarlehrperson einer Sonderschule für verhaltensauffällige Jugendliche¹. Der Begriff Jugendliche wird in dieser Arbeit für all diejenigen jungen Erwachsenen verwendet, welche die Sekundarstufe I besuchen und ungefähr im Alter von 12-16 Jahren sind. Zudem besuchen sie aufgrund sozialer oder schulischer Indikation die separative Sonderschule als Tagesschule oder kombiniert mit dem Internat. Ziel ist eine Integration in die Berufswelt. Häufig geschieht dies mit Unterstützung der IV² und einem geschützten Ausbildungsplatz und variiert von einer Praktiker³-, EBA⁴- bis hin zur EFZ⁵- Lehre.

Die Störungsbilder der Jugendlichen sind sehr heterogen. Sie weisen internalisierendes, ängstliches Verhalten aber auch externalisierende sowie sozial unreife Verhaltensweisen auf (vgl. Kapitel 3.4.2). Ausgeschlossen sind Jugendliche mit ausgeprägten delinquenten Verhaltensweisen.

Die SHP kann einen Beitrag dazu leisten, damit die Jugendlichen Ursache, Entstehung und Handlungsmöglichkeiten ihrer Verhaltensstörung begreifen können (vgl. Psychoedukation in Kapitel 5.5.1). Integriert in den Fachunterricht aber auch im Einzelsetting besteht die Möglichkeit, Strategien und Techniken wie beispielsweise die Selbstinstruktion zur Regulierung des eigenen Verhaltens zu vermitteln.

1.2 Zentrale Fragestellung und Begründung

Inwieweit können Verfahren der Selbstinstruktion unterstützend zur Förderung der Selbstregulation bei Jugendlichen mit Verhaltensstörungen eingesetzt werden?

Die verwendeten Begriffe in der Fragestellung sind bewusst gewählt. Auf welche Grundlagen sie sich beziehen und weshalb diese Begriffe gewählt wurden, wird nachfolgend erläutert.

¹ In dieser Arbeit werden soweit als möglich geschlechtsneutrale Formen verwendet. Wo dies nicht möglich ist, wird aufgrund besserer Lesbarkeit je nach Kontext nur der männliche oder weibliche Begriff genannt, was aber das andere Geschlecht keineswegs ausschliesst.

² IV: Invalidenversicherung

³ Praktische Ausbildung PrA nach INSOS

⁴ EBA: Eidgenössischer Berufsattest, zweijährige berufliche Grundbildung

⁵ EFZ: Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis, drei- bis vier-jährige berufliche Grundbildung

Die leitende Fragestellung dieser Arbeit verlangt nach einer Orientierung in unterschiedlichen Wissenschaften. Die Hauptkategorie bildet klar die Pädagogik mit der Heilpädagogik. Bedingt durch die Verfahren der Selbstinstruktion und die Auswahl der Trainingsprogramme, fließt auch die Psychologie immer wieder mit ein, teilweise auch die Medizin. Da sich in der Forschung der Begriff «Verhaltensstörung» durchgesetzt hat und als gemeinsamer Terminus der verschiedenen Disziplinen gilt, wird er auch in dieser Arbeit verwendet. Hillenbrand (2008) gibt in der nachfolgenden Abbildung einen Überblick über die verschiedenen Wissenschaften mit Bezug zum Konstrukt der Verhaltensstörung.

Abbildung 1: Das Konstrukt Verhaltensstörungen als interdisziplinäres Thema (Hillenbrand, 2008, S. 43)

Die Selbstinstruktion entstammt der kognitiven Verhaltensmodifikation. Daraus ergibt sich die Tatsache, dass dieser Arbeit das pädagogische Modell der Verhaltenstheorie zugrunde liegt (vgl. Kapitel 3.5.1). Es basiert auf der Überzeugung, dass jegliches Verhalten gelernt bzw. verlernt werden kann. Durch den Einbezug der kognitiven Ebene ist so eine Verhaltensänderung möglich.

Die Selbstregulation bezieht sich ausschliesslich auf die Regulierung des Verhaltens und grenzt sich soweit als möglich vom selbstregulativen Lernen ab. Wobei eine klare Abgrenzung schwierig ist, da auch der Verhaltensprozess ein Lernprozess ist. Die Selbstregulation ist notwendig, um sich in sozialen Situationen adäquat zu verhalten. In dieser Arbeit wird der Selbstregulationsbegriff nach der Definition von Fingerle (2017) verstanden:

«Selbstregulation ist die Fähigkeit des Selbst, sein Verhalten zu ändern. Sie vergrössert die Flexibilität und Adaptivität menschlichen Verhaltens und befähigt Menschen dazu, ihr Handeln an ein bemerkenswert breites Spektrum sozialer und situativer Anforderungen anzupassen» (S.28).

Im Zusammenhang mit den Selbstinstruktionsverfahren, den theoretischen Modellen und Trainingsprogrammen tauchen verschiedenste Begriffe zur Erwachsenen Begleitperson auf. Mal ist es der Therapeut, dann der Moderator, Trainer, Pädagoge oder Erzieher. Auf eine einheitliche Begriffsbezeichnung wird bewusst verzichtet. Es wird derjenige Begriff verwendet, der in der entsprechenden Literaturquelle auch genannt ist. Dadurch kann von Leserschaft sofort eine Einordnung der zugrunde liegenden Disziplin vorgenommen werden (vgl. Abbildung 1).

2 Methodische Konzeption

Die methodische Konzeption beschreibt die Vorgehensweise, welche zur Erkenntnisgewinnung und der anschliessenden Beantwortung der Forscherfrage verfolgt wird.

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit wird mit einer Theorie- und Literaturarbeit im Sinne eines Reviews bearbeitet (Döring & Bortz, 2016). Dabei werden verschiedene wissenschaftliche Literaturquellen zu den Begriffen Selbstinstruktion, Selbstregulation und Verhaltensstörungen nach dem aktuellen Forschungsstand analysiert, eingeordnet und in Bezug auf das Zielalter Jugendliche eingegrenzt. Durch die bewusste Auswahl und vertiefte Analyse von vier ausgewählten Trainingsprogrammen wird der Zusammenhang von Selbstinstruktion und Selbstregulation erforscht. Dadurch kann die Leitfrage beantwortet und Konsequenzen für den sonderpädagogischen Kontext abgeleitet werden. Dabei ist eine laufende Reflexion des Erkenntnisprozesses und des methodischen Vorgehens Bestandteil der Wissenschaftlichkeit (Döring & Bortz, 2016).

2.1.1 Literaturrecherche

Eine systematische Literaturrecherche und die damit einhergehende Auseinandersetzung mit der Thematik ist Voraussetzung, um die relevanten Quellen ausfindig zu machen. Nach folgenden Kriterien erfolgt die Literatursuche:

- Bezug zur Fragestellung
- Aktualität
- häufig zitierte Autoren
- belegbare Quellen
- bekannte und bewährte Trainingsprogramme

Forschungsberichte, Bücher und E-Ressourcen sind durch den NEBIS- Katalog zugänglich. Durch Google Scholar steht eine weitere wissenschaftliche Suchmaschine zur Verfügung. Eine erste Literaturrecherche findet im Sinne eines Schneeballsystems statt. Häufig zitierte Autoren oder Quellen geben Hinweise auf dessen Relevanz und geben einen ersten Ein- und Überblick zur gewählten Thematik, verweisen aber auch auf nahliegende Themengebiete. Später findet eine gezieltere Recherche statt, in welcher Kriterien der Aktualität oder die Bekanntheit und Bewährtheit von Trainingsprogrammen im Fokus sind.

Um den Bezug zur Fragestellung sicherzustellen, erfolgt die Recherche anhand folgender Begriffe:

- Selbstinstruktion, Selbstanweisung, Selbstverbalisation, Selbstinstruktionstechniken, inneres Sprechen, lautes Denken, Selbstgespräch
- Verhaltensstörung, Verhaltensauffälligkeit
- Selbstregulation, Selbstkontrolle, Selbstregulative Fähigkeiten
- Trainingsprogramme, Gruppentraining, Verhaltenstraining, Training für spezifischen Störungsbilder (ADHS, Stress, ASS, Aggression...)

Die für die vorliegende Arbeit als relevant eingestufte Literatur wird im Quellenverwaltungssystem von Word erfasst und zusätzlich die wesentlichen Aspekte und Erkenntnisse sowie Schlüsselzitate

tabellarisch in eigenen Worten schriftlich festgehalten. Somit sind die Informationen gesichert und bei der weiteren Recherche oder dem späteren Schreibprozess kann jederzeit darauf zurückgegriffen werden.

2.1.2 Prinzip der Hermeneutik

Bei der Auseinandersetzung mit der Fachliteratur und der Theorie wird das Prinzip der Hermeneutik angewendet. Die Vorinformationen bzw. das Vorverständnis ist Voraussetzung für das Textverständnis der nachfolgenden vertieften und reflektierten Auseinandersetzung mit dem Text. Dadurch wird das Vorverständnis erweitert (V1), was wiederum zu einem umfassenderen Textverständnis (T1) führt. Dieser zirkuläre Prozess der Hermeneutik wird durch die nachfolgende Abbildung veranschaulicht.

Abbildung 2: Prozess der Hermeneutik (Frei, 2016)

Das hermeneutische Verfahren ist sehr offen, wenig strukturiert, ermöglicht dadurch unerwartete Befunde, erfordert aber auch Offenheit für Flexibilität während des Forschungsprozesses (Frei, 2016).

2.1.1 Qualitative Dokumentenanalyse

In der qualitativen Forschung wird induktiv vorgegangen, das heisst, dass Theorien vom Material her abgeleitet werden. Es verlangt nach theoretischer Offenheit, so dass sich im Zuge der Datenanalyse die theoretischen Konzepte noch verändern können.

Die Merkmale der qualitativen Forschung fasst Mayring (2002) durch sechs Gütekriterien zusammen:

- **Verfahrensdokumentation:** Die Ergebnisse sind wertlos, wenn das Verfahren nicht dokumentiert wird. Schritt für Schritt muss dokumentiert werden, damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar ist.
- **Argumentative Interpretationsabsicherung:** Interpretationen müssen argumentativ begründet werden, d.h. das Vorverständnis der jeweiligen Interpretation muss adäquat sein und die Interpretation muss in sich schlüssig sein.
- **Regelgeleitetheit:** Die Forschung muss sich an bestimmte Verfahrensregeln halten und das Material muss systematisch bearbeitet werden.
- **Nähe zum Gegenstand:** Die qualitative Forschung knüpft möglichst nahe an der Alltagswelt der befragten Subjekte an.

- **Kommunikative Validierung:** Die Gültigkeit der Ergebnisse kann überprüft werden, indem die Interpretationen den Beforschten nochmals vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden.
- **Triangulation:** Um eine Fragestellung beantworten zu können, sollte der Forscher versuchen, unterschiedliche Lösungswege zu finden und die einzelnen Ergebnisse sollten miteinander verglichen werden

Die qualitative Dokumentenanalyse ist im Gegensatz zum hermeneutischen Prozess klar strukturiert. Es ist eine Datenerhebung mit relativ geringem Arbeitsaufwand, da alle Informationen bereits schriftlich vorhanden sind und keine eigenen Datenerhebung gemacht wird. Der Nachteil besteht in der Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Daten, beispielsweise in Bezug zur Aktualität oder der Passung des Untersuchungsgegenstandes (Döring & Bortz, 2016).

In dieser Arbeit werden Ansätze der qualitativen Dokumentenanalyse verwendet. Anhand der Sichtung der Trainingsprogramme werden induktiv geleitet Kategorien für den Vergleich der Trainingsverfahren erstellt. Die Kategorienbildung ergibt sich aus den Erkenntnissen der Theorie, der leitenden Fragestellung sowie den ausgewählten Trainingsprogrammen. Konkret sind dies:

- Multimodaler Ansatz
- Selbstinstruktion und Selbstregulation
- Therapiekonzept und Erklärungsmodelle
- Einsatzmöglichkeiten im sonderpädagogischen Kontext

Diese Ergebnisse werden im Anschluss zusammengefasst, interpretiert und diskutiert.

Die Beschränkung der Anzahl der Trainingsverfahren orientiert sich entweder an der theoretischen Sättigung. Diese ist erreicht, wenn keine neuen Ergebnisse mehr erwartet werden können. Oder sie orientiert sich an den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Öffnet sich ein grosses Forschungsfeld welches mehr Ressourcen erfordert als dies für die aktuelle Forschungsarbeit vorgesehen ist, so kann auch eine Einschränkung erfolgen (Döring & Bortz, 2016). Im Laufe der Recherche und Analyse wurde die Anzahl auf vier Trainingsprogramme festgelegt. Einerseits aus Gründen der zur Verfügung stehenden Ressourcen, andererseits aber auch, weil durch die Analyse weiterer Trainingsprogramme kein wesentlicher Erkenntnisgewinn zu erwarten war. Dies wurde durch eine Vorauswahl der Trainingsprogramme und durch das Auswahlkriterium «Variation der Störungsbilder» abgesichert (vgl. Kapitel 5.2 und 5.3).

3 Theorie der Verhaltensstörung

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Konstrukt der Verhaltensstörung und beginnt mit einem Einblick in die Regulation des Verhaltens. Danach wird der Begriff Verhaltensstörung anhand von Definitionen, Klassifikationssystemen, Störungsmodellen und Handlungsmöglichkeiten erläutert.

3.1 Selbstregulation

In der Literatur sind vielfältige Begriffe im Bereich der Regulation des Verhaltens bzw. der Selbstregulation anzutreffen: Verhaltenssteuerung, Verhaltensregulation, Selbststeuerung,

Selbstkontrolle, Handlungskompetenz, Handlungsregulation, Handlungssteuerung, Inhibition, sozial kompetentes Verhalten, Impulskontrolle, Emotionskontrolle, Emotionsregulation u.a. Diese Aufzählung könnte noch weitergeführt werden. Im Folgenden wird versucht, ein Überblick über das Konstrukt der Selbstregulation sowie dessen Relevanz für den Schulerfolg aufzuzeigen.

3.1.1 **Selbstregulation in der sozial-emotionalen Entwicklung**

Die Selbstregulation ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe in der frühen Kindheit. Voraussetzung für eine erfolgreiche Selbstregulation ist das Bewusstsein für angemessenes Verhalten. Es geht darum, eigene Wünsche und Impulse mit den gesellschaftlichen Normen abzugleichen und sein Verhalten damit in Einklang zu bringen. Die Selbstregulation spielt beim zielorientierten Verhalten, dem reflektierenden Denken und den sozialen Interaktionen eine wesentliche Rolle (Koop, 1982). Die Entwicklung der Selbstregulation weist grosse individuelle Unterschiede auf. Sie ist abhängig von der Entwicklung und der Funktionsfähigkeit des Gehirns und wird von der Umwelt (z.B. Erziehung der Eltern, Peers) sowie den Persönlichkeitsmerkmalen beeinflusst (Sheldon, Sheldon, & Nichols, 2007). Individuelle Voraussetzungen sowie kontextuelle Faktoren beeinflussen sich wechselseitig.

In der sozial-emotionalen Entwicklung gibt es aus psychologischer Sicht die beiden Konstrukte Selbstregulation und soziale Kompetenzen. Eine klare Trennung ist nicht möglich, da es sowohl begriffliche Überschneidungen als auch wechselseitige Beeinflussungen gibt. Die Selbstregulation als Forschungsgebiet zieht wieder vermehrt Aufmerksamkeit auf sich, was unter anderem mit Moffit und seiner Forschungsgruppe zusammenhängt (vgl. Fingerle, 2017). In einer Längsschnittstudie konnten Zusammenhänge der Entwicklung in der frühen Kindheit und im Erwachsenenalter nachgewiesen und Vorhersagen zu Entwicklungserfolgen- und -risiken im Bereich der Selbstkontrolle gemacht werden. Kriterien der Selbstregulation sind Impulskontrolle, Belohnungsaufschub, emotionale Stabilität sowie Planung und Aufmerksamkeit. Baumeister & Vohs (vgl. Fingerle, 2017) definieren die Selbstregulation als eine von mehreren regulativen Teilkompetenzen:

«Selbstregulation ist die Fähigkeit des Selbst, sein Verhalten zu ändern. Sie vergrössert die Flexibilität und Adaptivität menschlichen Verhaltens und befähigt Menschen dazu, ihr Handeln an ein bemerkenswert breites Spektrum sozialer und situativer Anforderungen anzupassen» (vgl. Fingerle, 2017, S.28).

In dieser Definition wird die Sozialkompetenz durch die Adaptivität bzw. sozialer Anpassungsfähigkeit des Verhaltens hervorgehoben. In der Begriffsklärung von Kanning (2007) wird die sich beeinflussende Wechselwirkung von sozialer Kompetenz und Selbstregulation nochmals verdeutlicht:

«Sozialkompetenz ist das Verhalten einer Person, das in einer spezifischen Situation dazu beiträgt, die eigenen Ziele zu verwirklichen, wobei gleichzeitig die soziale Akzeptanz des Verhaltens gewahrt bleibt» (S. 15).

Weiter fügt er an, dass die Steuerung eines solchen Sozialverhaltens kognitive und emotionale Verhaltensweisen beinhaltet, was auch im Prozessmodell von Hinsch und Pfungsten (vgl. Kapitel 3.5.3) zum Ausdruck kommt. Die Emotionsregulation umfasst kognitive- und Verhaltensstrategien, durch welche Emotionen gehemmt werden oder aufrecht erhalten bleiben, damit soziale Beziehungen und das

Verhalten reguliert werden kann (Kullik & Petermann, 2012). Die Emotionsregulation wiederum ist Teil der Selbstregulation (Petermann & Wiedebusch, 2008).

Das Zitat von Fingerle (2007) fasst die Komplexität der sozial-emotionalen Entwicklung folgendermassen zusammen:

Bei der sozial-emotionalen Entwicklung geht es also um die Entwicklung eines ganzen Bündels miteinander verwobener Einzelkompetenzen, die im konkreten Verhalten aufeinander abgestimmt werden müssen, um zu einem adaptiven Ergebnis zu führen. Die Komplexität dieser von Kindern und Jugendlichen zu erbringenden Leistungen wird noch durch den Umstand erhöht, dass nicht nur äussere, sondern auch innere Anforderungen berücksichtigt werden müssen. (S. 29-30)

Auf die Tatsache der äusseren Anforderungen bzw. die Rolle der Erwartungsnormen wird später im Kapitel 3.3 noch ausführlicher eingegangen.

3.1.2 Selbstregulation als Faktor für Schulerfolg

Die Selbstregulation ist ein entscheidender Faktor für den Schulerfolg bzw. -misserfolg. Mit dem Eintritt in die Schule muss das Kind eine grosse Anzahl an Adaptionaufgaben meistern, z.B. Kooperation, Arbeiten im Team, Veränderungen in der Zusammensetzung der Gruppe und der Betreuungspersonen. Das Beherrschen von Selbstregulationsstrategien begünstigt einen erfolgreichen Umgang mit Leistungsanforderungen. Sind sie nicht vorhanden, können beispielsweise Prüfungsangst, Lernblockaden oder andere Verhaltensauffälligkeiten entstehen (Kagan & Neumann, 1998). Schwierigkeiten im Schulalltag sind vorprogrammiert, das Kind ist auf gezielte und individuelle Unterstützung angewiesen, um die Selbstregulationsfähigkeit zu stärken.

Die Zielpersonen dieser Arbeit sind Jugendliche, welche die Entwicklungsaufgabe der Selbstregulation nicht erfolgreich meistern konnten und dadurch in der Schule und oft auch in der Familie in einen Teufelskreis von Problemen geraten sind, so dass sie aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeit im Regelunterricht nicht mehr adäquat partizipieren können und auf Unterstützung im Sonderschulbereich angewiesen sind.

Das nächste Kapitel greift die Vielfalt von Verhaltensstörungen auf, definiert den Begriff, stellt unterschiedliche Klassifikationssysteme und Störungsmodelle vor und gibt einen Einblick zu den Handlungsmöglichkeiten.

3.2 Verhaltensstörung: Vielfalt an Begrifflichkeiten

Auffälliges Verhalten wird mit verschiedensten Bezeichnungen erklärt und definiert, beispielsweise Verhaltensstörung, psychische Störung, Erziehungsschwierigkeit oder emotionale Störung. Im pädagogischen Kontext war um 1970 der Begriff der Erziehungsschwierigkeit nach Havers gebräuchlich. Er definierte den Begriff folgendermassen: «Unter einer schulischen Erziehungsschwierigkeit versteht man eine Regelübertretung eines Schülers, die von einem schulischen Erzieher wahrgenommen und als störend und unangemessen beurteilt wird» (Gasteiger & Julius, 2008, S. 8).

Seit den 1990er Jahren wird der Begriff Verhaltensauffälligkeit vermehrt genutzt. Dabei wird besonders die wertfreiere und weniger diffamierende Bezeichnung (in Bezug auf den Begriff Verhaltensstörung) betont. Ettrich und Ettrich (2011) sprechen dann von einer Verhaltensauffälligkeit, wenn das soziale Verhalten von der Norm abweicht. Dabei ist nicht relevant, ob das auffällige Verhalten einmalig oder gehäuft auftritt. Stein (2017) unterscheidet drei Bezugssysteme, anhand dessen ein Verhalten gemessen und beurteilt wird. Dies sind Individuum, Gesellschaft sowie Situation und Sache. Auffälliges Verhalten ist stark von den Bezugsgrößen abhängig und wird je nach Kontext und Individuum unterschiedlich wahrgenommen. Kritiker fügen an, dass durch diese Definition auch eine positive Abweichung als auffälliges Verhalten bezeichnet werden kann. Diese Art von Auffälligkeit ist jedoch nicht Inhalt des Fachgebietes. Goetze bezeichnet den Begriff der Verhaltensauffälligkeit gar als ungeeignet (Gasteiger & Julius, 2008).

Da der Austausch und die wissenschaftliche Entwicklung mit den Nachbarsdisziplinen notwendig ist und ein gemeinsamer Terminus erfordert, hat sich der Begriff der Verhaltensstörung (behavior disorder) durchgesetzt. Er tauchte erstmals 1950 am Kongress «Premier Congrès mondial de psychiatrie» auf und wird bis heute in verschiedensten Wissenschaften verwendet (Gasteiger & Julius, 2008).

Neuere Entwicklungen bringen die Begriffe «Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung» sowie «Gefühls- und Verhaltensstörung» ein. Ersterer entstand aus den Diskussionen der Kultusminister von Deutschland (1994, 2000):

Sonderpädagogischer Förderbedarf ist bei Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung der emotionalen und sozialen Entwicklung, des Erlebens und der Selbststeuerung anzunehmen, wenn sie in ihren Bildungs-, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten so eingeschränkt sind, dass sie im Unterricht der allgemeinen Schule auch mit Hilfe anderer Dienste nicht hinreichend gefördert werden können. (Kultusministerkonferenz, 2000, S. 349)

Der Begriff der «Gefühls- und Verhaltensstörungen» ist ein Vorschlag des grössten amerikanischen Fachverbandes Council for Children with Behavior Disorders (CCBD). Er betont die Wichtigkeit der Wechselwirkungen von Emotionen, Kognition, subjektivem Erleben und Verhalten (Opp, 2003; Goetze 2001).

Der Begriff Gefühls- und Verhaltensstörung beschreibt eine Beeinträchtigung (disability), die in der Schule als emotionale Reaktionen und Verhalten wahrgenommen werden und sich von altersangemessenen, kulturellen oder ethnischen Normen so weit unterscheiden, dass sie auf die Erziehungserfolge des Kindes oder Jugendlichen einen negativen Eindruck haben. (Opp, 2003, S. 509)

Beide Definitionen weisen einen eindeutigen Bezug zur Schule auf. Sie umschreiben das Problemfeld, erheben aber nicht den Anspruch einer wissenschaftlichen Definition.

3.3 Definition Verhaltensstörung

Bei der Begriffsklärung von Verhaltensstörung greifen viele Autoren auf die Definition von Mischker und Stein (2014) zurück:

Verhaltensstörung ist ein von den zeit- und kulturspezifischen Erwartungsnormen abweichendes maladaptives Verhalten, das organogen und/oder milieureaktiv bedingt ist, wegen der Mehrdimensionalität, der Häufigkeit und des Schweregrades die Entwicklungs-, Lern- und Arbeitsfähigkeit sowie das Interaktionsgeschehen in der Umwelt beeinträchtigt und ohne besondere pädagogisch-therapeutische Hilfe nicht oder nur unzureichend überwunden werden kann. (S. 51)

Eine Verhaltensstörung ist nach Ettrich und Ettrich (2011) dann gegeben, wenn das normabweichende Sozialverhalten in einer biologischen Störung oder Fehlentwicklung begründet ist und das Zusammenleben dadurch massiv und über längere Zeit belastet wird. Weiter betonen sie, dass eine Verhaltensstörung nicht nur ein schädigendes Verhalten gegenüber anderen ist, sondern auch eine Gefährdung für die persönliche Entwicklung oder den persönlichen Lebensweg beinhaltet. Dieser direkte Bezug von Verhaltensstörung zur Norm ist ein Kritikpunkt. Daraus lässt sich schliessen, dass eine Verhaltensstörung eine soziale Konstruktion ist, da eine Norm kulturell und historisch beeinflusst und somit veränderlich ist (Berger & Luckmann, 1980).

3.4 Klassifikationssysteme von Verhaltensstörungen

Myschker und Stein (2014) führen in ihrem Werk eine eindrückliche Liste mit ca. 140 Symptomen auf. Diese reicht von Aggressivität, Aufmerksamkeitsstörung über Rechenschwäche, Schlägereien bis zu Trotz und Zwangshandlungen. Diese Fülle verlangt nach einer übersichtlichen Einteilung. Dazu braucht es aus Sicht der Forschung einerseits eindeutige Zuordnungskriterien, andererseits muss eine klare Abgrenzung innerhalb der gebildeten Klassen möglich sein (Stein, 2017). Im Folgenden soll die klinisch-kategoriale sowie die empirisch- taxonomische Klassifikation vorgestellt werden. Darauf folgen Ausführungen zur Klassifikation im Pädagogischen Setting.

3.4.1 Klinisch- kategoriale Klassifikation

Als klinisch kategoriale Ansätze gelten die Klassifikationssysteme DSM IV und ICD-10. Anhand eindeutiger und klar abgrenzbarer Diagnosekriterien wird das Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein einer Störung festgestellt. Das diagnostische und statistische Manual Psychischer Störungen (DSM IV) der American Psychiatric Association (APA) diagnostiziert alle psychischen Störungen. Die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) der Weltgesundheitsorganisation enthält auch die medizinischen Erkrankungen. Im Bereich der Verhaltensstörung sind folgende Unterschiede relevant (Becker & Schmidt, 2008):

- In DSM IV sind Verhaltensstörungen als «Störungen der Aufmerksamkeit, der Aktivität und des Sozialverhaltens» zusammengefasst und durch weitere Störungsbilder wie beispielsweise Angst-, Ess- oder Tic-Störungen ergänzt. Im Unterschied zu DSM IV werden die Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen in ICD-10 nicht in Untergruppen unterteilt.
- ICD- 10 beinhaltet eine kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen. DSM IV sieht beim Auftreten mehrerer Störungen eine Mehrfachdiagnose vor.

- In DSM IV wird als emotionale Störung im Kindesalter lediglich die Trennungsangst genannt. ICD -10 kategorisiert die emotionalen Störungen umfangreicher (z.B. unterschiedliche Angststörungen).

Die Vorteile von DSM -IV und ICD-10 bestehen in der internationalen Gültigkeit und Verständlichkeit. Zudem werden Störungsursachen sowie Aspekte des Krankheitsverlaufes berücksichtigt (Döpfner & Lehmkuhl, 1997). Trotz klarer Kategorien und Kriterien der beiden Klassifikationssysteme lassen sich nicht alle Kinder und Jugendliche einer eindeutigen Diagnose zuordnen (Angold, Costello, Farmer, Burns, & Erkanli, 1999). Zudem werden der Ausprägung und Häufigkeit der Verhaltensweise wenig Beachtung geschenkt (Becker & Schmidt, 2008).

Das Instrument zur Klassifikation ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) der Weltgesundheitsorganisation ist eine Ergänzung zu ICD-10. ICD-10 dient dazu, Krankheiten zu klassifizieren, ICF klassifiziert die Folgen davon. In ICF werden Aspekte der Gesundheit in beschreibender Form eingeordnet und die Auswirkungen des Gesundheitsproblems nach biologischen, psychologischen und sozialen Aspekten ganzheitlich betrachtet.

3.4.2 Empirisch-taxonomische Klassifikation

Bei empirisch-taxonomischen Klassifizierungsansätzen erfolgt die Klassifikation nicht nach inhaltlichen, sondern nach formalen Kriterien. Sie berücksichtigt die Tatsache, dass eine Störung unterschiedliche Ausprägungsgrade hat und nicht nur als normales oder abnormales Phänomen gilt. Sie kann zudem die Störung situationsspezifisch erfassen (z.B. Umfeld Schule oder Familie) und berücksichtigt die parallele Verhaltenserfassung z.B. durch Eltern oder Lehrpersonen (Gasteiger & Julius, 2008). Bei Kindern und Jugendlichen lassen sich dadurch im Verhaltensbereich zwei Gruppen empirisch belegen (Myschker & Stein, 2014):

- Kinder und Jugendliche mit externalisierendem, aggressiv- ausagierendem Verhalten
- Kinder und Jugendliche mit internalisierendem, ängstlich- gehemmten Verhalten

Symptome des externalisierenden Verhaltens sind Aggressivität, Regelverletzungen, Aufmerksamkeitsstörungen oder Tyrannei. Das internalisierende Verhalten ist weniger offensichtlich, beispielsweise Angst, somatische Störung oder Minderwertigkeitsgefühle. Die beiden Autoren Myschker und Stein (2014) nennen noch zwei weitere Klassifizierungsgruppen, welche jedoch empirisch weniger gut erforscht sind. Dazu gehören:

- Kinder und Jugendliche mit sozial- unreifem Verhalten
- Kinder und Jugendliche mit sozialisiert- delinquentem Verhalten

Bei dimensional Klassifikationssystemen findet keine hierarchische Gewichtung der Störung statt und gibt somit keine Hinweise darauf, wo genau bei der Behandlung angesetzt werden kann. Weiter fehlen Angaben zum Beginn, Verlauf und zur Prognose der Störung.

3.4.3 Pädagogische Klassifikation

Stein (2017) äussert sich kritisch zur Frage der pädagogischen Klassifikation. Mit den vorgestellten Klassifikationssystemen IDC-10 und DSM IV besteht für die Pädagogen die Gefahr der unangemessenen Handhabung, beispielsweise in Form einer Dramatisierung. Andererseits geben solche Klassifikationssysteme einen geordneten Überblick und helfen den Sonderpädagogen in der Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachpersonen. Ein pädagogisches Einteilungssystem wird kontrovers diskutiert. Einerseits würde dies das Schubladendenken fördern, andererseits ist es jedoch wenig sinnvoll, wenn sich die Pädagogen an sogenannten fachfremden Klassifikationssystemen orientieren. Weiter stellt sich die Frage der Nützlichkeit solcher Klassifikationssysteme. Für Pädagogen wären interventionsbezügelte Klassifikationssysteme hilfreich, welche Hinweise auf Ursache sowie Förderung geben würden. Solche Klassifikationssysteme gibt es nicht.

3.5 Störungsmodelle zur Ursache von Verhaltensstörungen

Pädagogische Klassifikationssysteme gibt es nicht, jedoch eine grosse Anzahl an Modellen, wie Verhaltensstörungen entstehen können und worin ihre Ursachen liegen. In diesem Kapitel wird eine Auswahl von Störungsmodellen beschrieben, welche für die vorliegende Arbeit als relevant eingeschätzt werden. Der Anfang erfolgt aus pädagogischer Sicht, danach folgen Störungsmodelle mit kognitiv-behavioralem Hintergrund.

3.5.1 Pädagogische Modelle zur Ursache von Verhaltensstörungen

Nachfolgend werden die sechs Modelle der Pädagogik nach Hillenbrand (2008) vorgestellt, die sich in der Grundannahmen der Verursachung von Verhaltensstörungen unterscheiden.

- **Das biophysische Modell:** Verhaltensstörungen haben einen organisch-physiologischen Ursprung, es liegt eine Schädigung oder funktionelle Beeinträchtigung vor. Eine Therapie besteht z.B. aus einer Medikation.
- **Das psychodynamische Modell:** Dieses Modell aus der Tiefenpsychologie geht davon aus, dass Verhaltensstörungen in unbewussten Vorgängen, der Bedürfnisbefriedigung sowie der Bindung in der frühen Kindheit entstanden sind. In der Therapie werden die unerfüllten Bedürfnisse bewusst gemacht und erfüllt.
- **Das verhaltenstheoretische Modell:** Dieses Modell basiert auf den Lerntheorien welche besagen, dass jegliches Verhalten gelernt bzw. verlernt werden kann. Durch gezielte Verhaltensmodifikation und unter Einbezug der kognitiven Ebene kann eine Verhaltensstörung verändert werden.
- **Das soziologische Modell:** Dieses Modell besagt, dass eine Verhaltensstörung aufgrund einer Etikettierung oder Stigmatisierung entsteht. Das Individuum nimmt die ihm zugewiesene Rolle/ Verhaltensweise an.
- **Das polit-ökonomische Modell:** Verhaltensstörungen entstehen bei dieser Annahme bei der individuellen Verarbeitung von ökonomischen und soziokulturellen Gesellschaftsaspekten.

- **Das ökologische Modell:** Dieses Modell verweist auf ein gestörtes Gleichgewicht des Kindes zu seiner Umwelt.

Ein fundierter Überblick über diese verschiedenen Theorieannahmen hilft, unterschiedliche Handlungsansätze zu generieren.

3.5.2 Vier- Komponenten Modell

Junge, Annen und Margraf (2007) haben aufgrund vertiefter Analyse und Auseinandersetzung mit den Themen Ängste, Depressionen und den verschiedenen Störungstheorien das Vier-Komponenten-Modell entwickelt. In diesem Modell wird aufgezeigt, auf welche vier Ebenen Belastungssituationen Auswirkungen haben. Eine Situation oder Gefahr kann Gefühle wie Angst, Wut oder Panik hervorrufen, begleitet von Gedanken wie «das werde ich nie schaffen» oder «ich werde versagen». Dies wiederum hat Auswirkungen auf das Verhalten, beispielsweise indem man der Situation ausweicht, hektisch wird oder Fehler macht. Auf der körperlichen Ebene sind beispielsweise Herzklopfen, Schweissausbrüche oder Zittern mögliche Auswirkungen.

Abbildung 3: Vier-Komponenten-Modell (Junge, Annen, & Margraf, 2007, S. 35)

Bei diesem Modell sind die Wechselwirkungen von grosser Bedeutung, was durch die vielen Pfeile zum Ausdruck kommt. Das Bewerten einer Situation und die damit verbundenen Gedanken stehen am Anfang und sind stark von den individuellen Erfahrungen abhängig. Eine Verhaltensänderung kann durch spezifische Techniken auf allen vier Ebenen angegangen werden.

3.5.3 Grundlegende Annahmen von Meichenbaum

Folgende Abbildung zeigt die grundlegenden Annahmen von Meichenbaum und verdeutlicht die Rolle der Selbstinstruktion in Bezug auf die Emotionen und auf das Verhalten.

Abbildung 4: grundlegende Annahmen von Meichenbaum (Einsle & Hummel, 2015, S. 119)

Meichenbaum geht davon aus, dass jeder Emotion und Verhaltensweise ein innerer Monolog (Selbstinstruktion) vorausgeht. Durch die bewusste Veränderung des inneren Monologes ändert sich das Verhalten. Beispielsweise von einer negativen Selbstinstruktion «das schaffe ich nie» zu einer positiven Formulierung «das schaffe ich». Die kognitiven Strukturen definiert Meichenbaum als Annahmen und Vorstellungen der eigenen Person sowie des Weltverständnisses. Diese haben grosse Auswirkungen auf unser Wahrnehmen und unsere Aufmerksamkeitslenkung sowie auf die Strukturierung der Informationen.

3.5.4 Prozessmodell des Verhaltens in sozialen Situationen

Das Erklärungsmodell von Hinsch und Pfingsten (2007) geht wie Meichenbaum davon aus, dass einer bestimmten Verhaltensweise ein Gefühl sowie ein innerer Monolog, in diesem Fall eine Selbstverbalisation vorausgeht.

Abbildung 5: Prozessmodell des Verhaltens in sozialen Situationen (Hinsch & Pfingsten, 2007, S. 140)

Ausgangspunkt ist eine Alltagssituation, welche vom Individuum wahrgenommen und kognitiv und emotional verarbeitet wird. Diese Verarbeitungsprozesse zeigen eine beobachtbare Verhaltensweise, entweder ein Vermeidungsverhalten oder das Verhalten «in die Situation gehen». Soziale Kompetenzprobleme können auf jeder Stufe entstehen. In der Situation beispielsweise als objektive

Überforderung oder bei der kognitiven Verarbeitung in Form von Wahrnehmungseinschränkungen und -verzerrungen. Um eine Situation erfolgreich zu meistern, braucht es sogenannte Verhaltensfertigkeiten. Dazu gehört das Nein-Sagen, das Ausdrücken von positiven und negativen Gefühlen oder das Anbringen von Wünschen und Forderungen. Der Fokus dieses Prozessmodells liegt in der kognitiven Umstrukturierung; negative Selbstverbalisation soll in positive umgewandelt werden. Dadurch - so besagt dieses Modell - werden Emotionen und Verhalten günstig beeinflusst (Hinsch & Pflingsten, 2007).

3.6 Handlungsmöglichkeiten bei Verhaltensstörungen

Die Komplexität der Verhaltensstörungen verlangt nach einer ebenso grossen Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten. Diese lassen sich in die Hauptkategorien Prävention und Intervention einteilen.

3.6.1 Prävention

«Von Prävention spricht man in der Pädagogik bei Verhaltensstörungen dann, wenn gezielte, intendierte Erziehungsmassnahmen zur Vorbeugung gegen psychische, soziale und emotionale Störungen bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt werden» (Hillenbrand, 2008, S. 133).

Beelmann und Raabe (2007) teilen den Präventionsbegriff in drei Unterbegriffe auf. Auf der folgenden Abbildung ist die Einordnung der Prävention in Bezug auf die Therapie und Rehabilitation nachvollziehbar dargestellt.

Abbildung 6: Präventionsformen bei Verhaltensstörungen (Beelmann & Raabe, 2007, S. 132)

Die **universelle Prävention** richtet sich an alle Personen. Dafür eignet sich die Schule besonders gut. Mögliche Ansätze für die Prävention von Verhaltensstörungen sind das Schaffen von günstigen Lernbedingungen, gezieltes Training der sozialen Fertigkeiten, Elterninformation und -Beratung oder sozial-affektive Unterrichtsinhalte.

Zur Zielgruppe der **selektiven Prävention** gehören Personen mit erhöhtem Risiko für das Entwickeln von Verhaltensstörungen, beispielsweise Armut in der Familie, ungünstige Familienstrukturen, psychische Krankheiten oder Erfahrungen mit Gewalt und Missbrauch.

Die **indizierte Prävention** wird bei Personen eingesetzt, die unter der Risikobelastung leben und störendes Verhalten zeigen.

Die universelle Prävention verspricht neutrale, effektive und wirkungsvolle Hilfe. Da die Störung nicht indiziert ist, fehlt die finanzpolitische Rechtfertigung. Die universelle Prävention ist sehr wirksam und effektiv ohne negative Nebeneffekte (Hillenbrand, 2008). Die indizierte Prävention geht häufig mit grossen negativen Nebenwirkungen einher, beispielsweise bei der Aufnahme in ein Heim mit der Herabsetzung der Zukunftsperspektiven oder dem Abbruch des sozialen Umfeldes. Trotzdem sind Präventionsmassnahmen einer eventuellen nachfolgenden Intervention klar den Vorzug zu geben (Hillenbrand, 2008).

3.6.2 Intervention

Die Interventionen bei Verhaltensstörungen sind vielfältig und abhängig vom zugrunde liegenden Verständnis einer Verhaltensstörung (vgl. Kapitel 3.5).

Hillenbrand (2008) nennt als Grundlage einer gelungenen Intervention drei Aspekte. Zum einen ist dies die positive Beziehung zwischen Erzieher und Jugendlichen. Dies ist bereits eine grosse Herausforderung, da bei verhaltensgestörten Jugendlichen aufgrund negativer Erfahrung oft die Beziehungsfähigkeit gestört ist. Der zweite Aspekt beinhaltet die Strukturierung des Lebensraumes, beispielsweise den Schulalltag oder die Freizeitgestaltung. Der dritte Aspekt umfasst die Gesprächsführungskompetenz des Erziehers. Negative Emotionen, die im Zusammenhang mit der Verhaltensstörung auftreten, können sehr hinderlich sein. Die Haltung des Erziehers ist entscheidend und soll sich nach den Grundhaltungen von Rogers orientieren: Echtheit, Empathie und Wertschätzung. Ist die Grundlage geschaffen, so kann die Intervention durch verschiedene Förderansätze angegangen werden. Eine Auswahl nach Hillenbrand (2008) ist nachfolgend aufgelistet:

- Spiel: Als Beispiel sei hier die Spielliste des Inselspitals und der Kinderklinik Bern zur Förderung von Hirnfunktionen genannt (Inselspital, 2018).
- Kunst: Kunst und Gestalten als heilende Kraft.
- Musik: Gezielte Förderung durch die drei Hauptelemente der Musik Rhythmus, Melodie und Harmonie.
- Entspannung: Autogenes Training, progressive Muskelentspannung oder Meditation.
- Erlebnispädagogik: Natursportarten wie Klettern, Segeln oder allgemeine Outdoor- Aktivitäten.
- Pädagogische Verhaltensmodifikation: kognitive Verhaltensmodifikation im pädagogischen Kontext.
- Interventionsstrategien: z.B. positives Feedback, Regeln, physische Nähe oder Spiegelung. Sie sind langfristig kaum wirkungsvoll, helfen mehr in der Situation selbst, diese möglichst unbeschadet zu bestehen.

4 Theorie der kognitiven Verhaltensmodifikation

In diesem Kapitel wird zuerst ein Einblick in die kognitive Verhaltensmodifikation gegeben. Danach folgt eine vertiefte Auseinandersetzung der Selbstinstruktion und deren unterschiedlichen Verfahren.

4.1 Ursprung und zentrale Lerntheorien

Die kognitive Verhaltensmodifikation entstand in den 1950er Jahren aus der Kritik an der Verhaltenstherapie, welche Kognition und Emotion ausklammert. Aaron Beck und Albert Ellis gingen davon aus, dass nicht Ereignisse oder Situationen zu Verhaltensstörungen führen, sondern wie darüber gedacht wird. Entsprechend wurden Verhaltensänderungen auf kognitiver Ebene angestrebt. Die kognitive Verhaltensmodifikation geht davon aus, dass eine Verhaltensstörung das Ergebnis von unangepassten kognitiven Prozessen ist (vgl. Kapitel 3.5). Dementsprechend setzt die Therapie bei der Änderung der «falschen» Kognition an. Kognitive Verhaltensmodifikation soll von einem impulsiven zu einem reflexiven Handlungsmuster verhelfen (Goetze, Schülerverhalten ändern. Bewährte Methoden der schulischen Erziehungshilfe., 2010).

Bei der kognitiven Verhaltensmodifikation sind folgende Lerntheorien von zentraler Bedeutung (Hillenbrand, 2008):

- **Klassisches Konditionieren** (Pawlow, 1849-1936): Durch das Verbinden von verschiedenen Reizen wird neues Verhalten er- oder verlernt.
- **Operantes Konditionieren** (Skinner, 1904-1990): Reiz-Reaktion-Konsequenzen. Positive oder negative Verstärkung führen zu Verhaltensauf- oder -abbau. Positiv verstärkende Konsequenzen sind beispielsweise soziale- oder materielle Verstärker sowie die Ermöglichung der Ausführung einer attraktiven Aktivität.
- **Modellernen** (Bandura, 1925): Wird auch Imitations- oder Beobachtungslernen genannt. Durch gezielte Beobachtung und adäquates Wahrnehmen wird eine neue Verhaltensweise nachgeahmt und gelernt.

4.2 Kognitive Verhaltensmodifikation bei Jugendlichen

Aufgrund ihres Alters bzw. der Entwicklung haben Jugendliche in Bezug auf die Verhaltensmodifikation spezifische Bedürfnisse. Belsher und Wilkes (vgl. Stallard, 2015) haben folgende Punkte identifiziert, welche für die Anwendung der kognitiven Verhaltensmodifikation förderlich sind:

- **Die Selbstbezogenheit der Jugendlichen anerkennen:** Die Jugendlichen wollen ernst genommen, gehört und respektiert werden. Fragen sollen auf die Klärung und das Verständnis des Problemverhaltens und der Meinung des Jugendlichen abzielen.
- **Die Kollaboration fördern:** Es gilt, das gegebene Macht- und Statusgefälle von Therapeut und Jugendlichen zu akzeptieren, aber eine Beziehung auf Augenhöhe anzustreben. Konkret bedeutet dies, dass Jugendliche an allen Zielsetzungen und wichtigen Entscheidungen mitbeteiligt sind.
- **Objektivität fördern:** Adoleszente haben oft starre Ansichten. Der Therapeut ist dafür verantwortlich, die Objektivität zu wahren und eine Struktur vorzugeben, an der Jugendliche ihre Gedanken und Überzeugungen überprüfen können.
- **Sokratische Gesprächsführung:** Diese Methode setzt direkte und präzise formulierte Fragen zu konkreten Ereignissen ein und fordert die Jugendlichen auf, ihre Meinung und Überzeugung

mitzuteilen. Ein Sachverhalt wird solange erfragt, bis der Jugendliche in einen Zustand der inneren Verwirrung gerät. Diese Verunsicherung steht am Anfang von Änderungsprozessen.

- **Schwarz-Weiss-Denken in Frage stellen:** Typisch für das Jugendalter ist die Haltung «Alles oder nichts» sowie die auffälligen Stimmungsschwankungen. In diesem Zusammenhang hat sich bewährt, Jugendliche anhand von Skala einschätzungen zu differenzierter Wahrnehmung und Intensität aufzufordern.
- **Andere wichtige Menschen miteinbeziehen:** Bezugspersonen und Personen aus dem sozialen System sollen als Ressource und Unterstützung eingebunden werden, um neue Verhaltensweisen auch im (Schul-) Alltag einzuüben.

4.3 Interventionsmöglichkeiten der kognitiven Verhaltensmodifikation

Im Kapitel der Theorie der Verhaltensstörung wurden bereits allgemeine Interventionsmöglichkeiten genannt, darunter auch die kognitive Verhaltensmodifikation (vgl. Kapitel 3.6.2). Goetze (2010) unterscheidet deren vier:

- **Selbstkontrolltraining:** Ziel ist die Kontrolle über das eigene Denken und Verhalten zu erlangen. Die Selbstkontrolle wird durch Selbstüberwachung und Selbstaufzeichnung, Selbstbewertung und Selbstverstärkung eingeübt.
- **Selbstinstruktionstraining und Problemlösetraining:** Durch Selbstanweisungen werden Emotionen reguliert und das Verhalten gesteuert.
- **Rational-Emotive Therapie:** Konflikte auf der Einstellungs-, Gefühls- und Verhaltensebene können zu Blockierungen führen. Durch die eigenen geistigen Fähigkeiten können sie überwunden werden.
- **(Re)- Attributionstraining:** Negative Attributionsmuster wirken sich negativ auf die Gefühle und das Handeln aus. Dieses Muster wird verändert bzw. verbessert.

Die Interventionsmöglichkeit des Selbstinstruktionstrainings führt direkt zum Kernthema dieser Arbeit. Das nächste Kapitel ist der Selbstinstruktion gewidmet.

4.4 Selbstinstruktion

Anhand der bereits vorgestellten Störungsmodelle (vgl. Kapitel 3.5) ist ersichtlich, dass unbewusste und bewusste kognitive Prozesse einen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten haben. Auf diesen Aspekt wird im vorliegenden Kapitel ausführlicher eingegangen und den Begriff der Selbstinstruktion aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Zuerst erfolgt ein kurzer Überblick zu dessen Ursprung. Anschliessend wird der Begriff nach Breuninger definiert und umschrieben. Danach werden ausgewählte Selbstinstruktionstrainings und Prozessmodelle vorgestellt sowie deren Bezug zur Selbstinstruktion in aktuellen Trainingsverfahren hergestellt. Ein paar Worte zur Wirksamkeit und einige kritische Anmerkungen zu diesen Methoden bilden den Abschluss des Kapitels.

4.4.1 Ursprung der Selbstinstruktion

Die Selbstinstruktion hat einen philosophischen Ursprung, welcher in den 1920er Jahren von der Psychologie im Rahmen der Untersuchung von Sprachentwicklung, des Denkens und der Problemlösung aufgenommen wurde. Wichtige Vertreter der Selbstinstruktion sind Piaget, Wygotski und Luria, da sie sich intensiv mit dem kindlichen Selbstgespräch auseinandergesetzt haben (Mackowiak, 2006). Sie konnten eine Verbindung von Sprache, Denken und Handeln nachweisen. Das Verhalten eines Kleinkindes wird durch die Verbalisation eines Erwachsenen gesteuert. Mit zunehmendem Alter übernimmt das Kind diese Verbalisation und verinnerlicht sie, so dass das Kind sein Verhalten durch die Sprache selber steuern kann. Aus dieser Erkenntnis wurde die Wichtigkeit des Selbstgesprächs abgeleitet und das Selbstinstruktionsverfahren entwickelt (Goetze, 2010). Die Entwicklung dieser Selbstinstruktionsverfahren wurde vom damals vorherrschenden Behaviorismus gebremst, welcher nur das direkt beobachtbare Verhalten als wissenschaftliche Psychologie zuließ. Erst in den 1960er Jahren, mit Beginn der kognitiven Wende, konnte die Theorie der Selbstinstruktion weiterentwickelt werden. Das erste therapeutische Selbstverbalisationsverfahren wurde 1971 in Kanada von Meichenbaum eingesetzt. Ursprünglich wurde es für impulsive, hyperaktive und unkonzentrierte Kinder konzipiert. Die Selbstinstruktionsmethode verfolgt das Ziel der kognitiven Modifikation und der daraus resultierenden Regulation von Emotionen und Handlungen (Mackowiak, 2006).

4.4.2 Selbstinstruktion - das Verständnis nach Breuninger

«Grundlegender Gedanke der Selbstinstruktionsverfahren ist es, Verhaltensänderungen durch gezielte Beeinflussung verdeckter Selbstgespräche zu erreichen (verbale Selbstkontrolle)» (Breuninger, 2011, S. 265).

Eine Verhaltensänderung wird durch eine gezielte Beeinflussung des inneren Monologes angestrebt. Dabei spielt einerseits die Bewertung, andererseits das Verhaltensmuster eine wichtige Rolle. Die Bewertung der Situation, der Information und der Handlungsmöglichkeiten steht in direktem Zusammenhang mit der Befindlichkeit und der Handlungssteuerung. Stehen keine optimale Handlungsmöglichkeiten zu Verfügung, so kann dies zu Starre oder zu unkontrolliertem Ausprobieren von bekannten Verhaltensmuster führen. Selbstinstruktionsverfahren müssen oft bei der fehlangepassten Selbstbewertung und der Bewältigung von Versagensängsten ansetzen. In einem ersten Schritt werden die bestehenden inneren Anweisungen durch Verbalisieren bewusst gemacht. In einem zweiten Schritt geht es darum, die innere Anweisung umzuprogrammieren. Breuninger (2011) spricht dann von einem sinnvollen Einsatz des Selbstinstruktionsverfahrens, wenn die eigenen Bewertungs- und Verhaltensmuster in einen Teufelskreis geraten sind oder aber wenn das Verfahren als Vorbereitung auf ausserordentliche Belastungen eingesetzt wird, beispielsweise bei einer anstehenden Operation oder Prüfung. Voraussetzung für eine erfolgreiche Selbstinstruktion sind laut Breuninger (2011) sprachliche sowie intellektuelle Kompetenzen.

4.4.3 **Selbstinstruktionstraining nach Meichenbaum**

Die bekannteste Form der Selbstinstruktion ist diejenige von Meichenbaum und Goodman, welche 1971 zum ersten Mal zum Einsatz kam. Wichtige Methoden sind das kognitive Modellieren, die externe Verhaltenssteuerung bis hin zur Selbstinstruktion. Dieses Selbstinstruktionstraining beinhaltet folgende fünf Schritte:

- Schritt 1: Die Lehrperson liest die Aufgabenstellung vor, denkt laut und löst gleichzeitig die Aufgabe. Die Jugendlichen hören zu (Modellernen).
- Schritt 2: Die Lehrperson liest die Aufgabenstellung vor und denkt laut. Die Jugendlichen lösen die Aufgabe gemäss Instruktion der Lehrperson.
- Schritt 3: Die Jugendlichen lösen die Aufgaben eigenständig durch lautes Denken.
- Schritt 4: Die Jugendlichen lösen die Aufgaben eigenständig durch flüsterndes Denken.
- Schritt 5: Die Jugendlichen lösen die Aufgaben eigenständig durch inneres Sprechen.

Meichenbaum (1979) nennt fünf Fähigkeiten, welche durch das Selbstinstruktionstraining gelernt und angewendet werden:

- (1) Das Unterdrücken von impulsiven Reaktionen; (2) das Beibehalten der Aufmerksamkeit gegenüber aufgabenbezogenen Hinweisreizen und das Abwenden der Aufmerksamkeit von störenden Reizen, unabhängig davon, ob sie innerlich erzeugt sind oder äusserlich auftreten; (3) das Kind an die Zielsetzung der Aufgabe erinnern; (4) Unterstützung bei der Auseinandersetzung mit Frustration und Misserfolgen geben und (5) Helfen bei der Kontrolle des sprachlichen und nichtsprachlichen Verhaltens. (S.100)

4.4.4 **Selbstinstruktionsarten nach Petermann und Petermann**

Die Selbstverbalisation von Hinsch und Pflingsten (2007) sind auch bei Petermann und Petermann (2012) sichtbar und werden als bewusste und unbewusste Sätze im Kopf umschrieben. Petermann und Petermann (2012) teilen die Selbstinstruktion in drei Hauptgruppen ein:

- Instruktion zur Selbstberuhigung
- Instruktion zur Reflexion
- Instruktion zur Zukunftsorientiertheit

Die Selbstinstruktionstechniken beinhalten einerseits Selbstgespräche, andererseits aber auch bewusste und unbewusste Sätze im Kopf, welche Einfluss auf das Handeln haben. Der Fokus der Selbstinstruktion bei aggressiven Kindern basiert auf dem gezielten Einüben von inneren Sätzen, welche in herausfordernden Situationen angewendet werden können. Beispiele (Petermann & Petermann, 2012, S. 310-318):

Selbstberuhigung	«Ärger Stopp!» «Zähle langsam bis Zehn, dann wird's schon gehen.»
Reflexion	«Ich rede mit dem anderen in Ruhe darüber.» «Ich motze nicht, sondern überlege warum ich wütend bin.»

Zukunftsorientiertheit	«Zeige ich keine Wut, finden die anderen das gut.» «Das nächste Mal mache ich es anders!»
------------------------	--

4.4.5 Wirksamkeit von Selbstinstruktionsverfahren

Die Wirksamkeit von Selbstinstruktionsverfahren wurde in vielen Studien untersucht. In ihrer Metaanalyse kamen Durlak et al. (1991) zum Ergebnis, dass die Wirksamkeit bei Kindern zwischen 11 und 13 Jahren bei einer Effektstärke von $d=0.92$ grösser ist als bei kleinen Kindern im Alter von 5-7 Jahren ($d=0.57$). Eine häufig genannte Problematik ist die Herausforderung des Transfers, beispielsweise inwieweit Lernstrategien in Alltagssituationen übertragen und eingesetzt werden können. Viele Studien haben die Selbstinstruktion nicht als isolierte Methode untersucht, sondern in Kombination mit anderen Massnahmen. Dabei wurde festgestellt, dass sich eine solche Kombination förderlich auf die Umsetzung im Alltag auswirkt, z.B. Hogan und Prater (1993).

5 Analyse von vier Trainingsprogrammen mit Selbstinstruktionsanteil

Es gibt eine grosse Anzahl von Trainingsprogrammen, welche zur Förderung von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet sind. Das Wort Training beinhaltet die Aspekte der zeitlich begrenzten und strukturierten Leistungssteigerung oder Optimierung einer bestimmten Verhaltensweise (Langfeldt & Büttner, 2008, S. 4).

Im ersten Teil dieses Kapitels werden verschiedene Trainingsprogramme vorgestellt und den Auswahlprozess der zu analysierenden Trainingsprogrammen aufgezeigt und begründet. Danach folgen eine genauere Ziel- und Inhaltsbeschreibung und eine Analyse über die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie der Wirksamkeit der vier ausgewählten Trainingsprogramme.

5.1 Auswahlkriterien

Bei der Recherche und Auswahl von Trainingsprogrammen, welche der zentralen Fragestellung dieser Arbeit zielförderlich sind, wurden folgende Auswahlkriterien berücksichtigt:

- Zielpublikum Jugendliche
- Förderbereich Verhalten: Das Trainingsprogramm fördert die sozial- emotionale Entwicklung und strebt eine Verbesserung der Selbstregulation an.
- Selbstinstruktion: Das Trainingsprogramm basiert auf der Methode der Selbstinstruktion oder beinhaltet zumindest einen Selbstinstruktionsanteil.
- Einsatzmöglichkeit: Das ganze Trainingsprogramm oder Teile davon können von Schulischen Heilpädagogen im (Sonderschul-) Unterricht eingesetzt werden. Es braucht nicht zwingend eine psychologische Fachperson.

5.2 Tabellarische Zusammenstellung einer ersten Auswahl

Die erste Auswahl von Trainingsprogrammen entstand bei deren Recherche. Die nachfolgende tabellarische Übersicht erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit.

Trainingsprogramm (Titel, Autor, Erscheinungsjahr)	Förderschwerpunkte/ Setting	Selbstinstruktionsanteil	Zielpublikum
Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern (Lauth & Schlottke, 2009)	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung wesentlicher Fertigkeiten von aufmerksamkeitsgestörten Kindern - vier flexibel einsetzbare Therapiebausteine - Gruppentraining mit begleiteter Elternarbeit 	«Lauth und Schlottke (2002) legen das im deutschen Sprachraum umfassendste Training vor, das auf dem Selbstinstruktionsansatz aufbaut» (Döpfner, Schürmann, & Frölich, 2007, S. 38).	6-15-jährige
Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten (THOP) (Döpfner, Schürmann, & Frölich, 2007)	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung von Aufmerksamkeit, Impulsivität, Hyperaktivität sowie oppositionellem Verhalten gegenüber Autoritätspersonen - Flexibles System aus 21 Therapiebausteinen - Einzeltraining und Eltern-Kind Training 	Baustein 17 widmet sich dem Selbstinstruktionstraining	3-12-jährige
Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche MKT- J (Krowatschek, Krowatschek, & Gordon, 2010)	<ul style="list-style-type: none"> - Konzentrationstraining - 6 Sitzungen - Gruppentraining - auf Wunsch Beratungsgespräche für Eltern und Jugendliche 	Verbale Selbstinstruktion als zentraler Bestandteil des Trainingsprogrammes	Jugendliche der 7.-10. Klasse
ADHS bei Jugendlichen. Das Lerntraining LeJA. (Linderkamp, Hennig, & Schramm, ADHS bei Jugendlichen. Das Lerntraining LeJA, 2011)	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Lern- und Selbstorganisation und der Aufmerksamkeitsleistung - 16-20 Sitzungseinheiten mit vier Themenschwerpunkten - Einzeltraining, Eltern- und Lehrerberatung 	Vermittlung von Selbstinstruktionstechniken sowie Selbstinstruktion im Zusammenhang mit Problemlösetraining	12-17-jährige
Training mit aggressiven Kindern (Petermann & Petermann, 2012)	<ul style="list-style-type: none"> - Abbau von aggressivem Verhalten/ Verhaltensalternativen aufzeigen - 15-20 Trainingseinheiten - Einzel- oder Gruppentraining mit begleitender Elternarbeit 	Selbstverbalisationstechniken in einer Trainingseinheit	6-12-jährige
Gruppentraining sozialer Kompetenzen für Kinder und Jugendliche GSK- KJ (Jürgens & Lübben, 2014)	<ul style="list-style-type: none"> - Präventive oder therapeutische Anwendung zu Stärkung der Sozialkompetenz - 5 Sitzungen - Gruppentraining 	Das Trainingsprogramm basiert auf dem Erklärungsmodell der Selbstverbalisation von Hirsch & Pflingsten (vgl. Kapitel 3.5.4)	13-18-jährige
Gesundheit und Optimismus GO! Trainingsprogramm für Jugendliche (Junge, Neumer, Manz, & Margraf, 2002)	<ul style="list-style-type: none"> - Zur Vorbeugung von Angststörungen und Depressionen sowie gesundheitsfördernde Elemente wie soziale Fertigkeiten und Stressbewältigung - 8 Trainingseinheiten - Gruppentraining 	Das Training basiert auf dem Vier- Komponenten- Modell (vgl. Kapitel 3.5.2) und der Umprogrammierung der Gedanken (Selbstinstruktion)	14- 18- jährige

Störungsübergreifende Gruppentherapie mit Kindern und Jugendlichen (Maur & Schwenck, 2013)	- FESKKO: Förderung emotionaler, sozialer und kognitiver Kompetenzen. - 8 Bausteine - Gruppentraining	Baustein 4: Funktionale und dysfunktionale Kognitionen Baustein 6: Emotionsregulation	7-13-jährige
--	---	--	--------------

5.3 Wahl der vier Trainingsprogramme und Begründung

Die weitere Untersuchung wird auf vier Trainingsprogramme begrenzt. Für die Auswahl dieser vier Trainingsprogramme gilt als Grundlage die tabellarische Übersicht (vgl. Kapitel 5.2). Die Auswahl gewichtet folgende Kriterien:

- Trainingsprogramme spezifisch für Jugendliche: Viele Trainingsprogramme sind für Kinder bis 12 Jahren konzipiert. Einige lassen sich durch Anpassungen auch für Jugendliche einsetzen. Trainingsprogramme explizit für Jugendliche stellen eine Minderheit dar. Es werden nur Programme gewählt, welche ausschliesslich für Jugendliche ab 12 Jahren entwickelt worden sind.
- Anteil der Selbstinstruktion: Programme mit einem möglichst hohen Anteil an Selbstinstruktionsverfahren werden bevorzugt.
- Variation des Störungsbildes: Es gibt Programme, die gezielt für ein Störungsbild konzipiert sind aber auch solche, die eine störungsübergreifende Förderung anbieten. Die vier gewählten Trainingsverfahren richten sich an Jugendliche mit unterschiedlichen Störungsbildern und verfolgen diesbezüglich verschiedene Ziele.
- Variation der Einsatzmöglichkeit: Bezug zur Schule und zum sonderpädagogischen Kontext.

Die Selbstinstruktion wird meist in Kombination mit anderen Verfahren eingesetzt. Die Zielsetzung variiert und ist abhängig von der jeweiligen Verhaltensauffälligkeit. Bei folgenden Störungsbildern wurden im Zusammenhang mit der Selbstinstruktion gute Erfolge erzielt (Mackowiak, 2006; Fliegel, 2011):

Störungsbild/ Verhaltensauffälligkeit	Ziel der Selbstinstruktion
a) Störungen der Aufmerksamkeit, der Aktivität und des Sozialverhaltens	Verhaltenskontrolle- und -steuerung
b) Lernstörungen und Störungen des Arbeitsverhaltens	Steigerung der Lernaktivität, Einsatz von Lernstrategien, Handlungsplanung im Arbeitsverhalten
c) Angststörungen und Stress	Immunisierung von Belastungssituationen

Bei der Wahl der Trainingsprogramme ist wichtig, dass alle drei Störungsbilder vertreten sind. Die aufgrund dieser Auswahlkriterien gewählten Trainingsprogramme sind in nachfolgender Tabelle aufgelistet und begründet. Die Reihenfolge der Begründungskriterien stellt die Gewichtung der verschiedenen Aspekte dar, welche zur Auswahl der einzelnen Trainingsprogrammen geführt hat.

gewähltes Trainingsprogramm	Begründung der Wahl
Gesundheit und Optimismus GO! Trainingsprogramm für Jugendliche (Junge, Neumer, Manz, & Margraf, 2002)	Einsatzmöglichkeit: hoher Schulbezug Störungsbild c): störungsübergreifend, Förderung von allgemein gesundheitsfördernden Elementen Selbstinstruktion: Umprogrammierung der Gedanken als Basis Jugendliche (14-18-jährige)
Gruppentraining sozialer Kompetenzen für Kinder und Jugendliche GSK- KJ (Jürgens & Lübben, 2014)	Störungsbild a): störungsübergreifend, zur Förderung der Sozialkompetenz Selbstinstruktion: Selbstverbalisationsmodell als Grundlage des Trainingsprogramms Einsatzmöglichkeit: mittelmässiger Schulbezug Jugendliche (13-18-jährige)
Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche MKT- J (Krowatschek, Krowatschek, & Gordon, 2010)	Selbstinstruktion: verbale Selbstinstruktion als zentraler Bestandteil des Trainingsprogramms Einsatzmöglichkeit: guter Schulbezug Störungsbild b): störungsübergreifend, zur Förderung der Konzentration Jugendliche der 7.-10. Klasse
ADHS bei Jugendlichen. Das Lerntaining LeJA. (Linderkamp, Hennig, & Schramm, 2011)	Störungsbild b): störungsspezifisch (ADHS), zur Förderung der Lernkompetenz Selbstinstruktion: Selbstinstruktionstechniken im Zusammenhang mit Problemlösetraining Einsatzmöglichkeit: eher schulfern Jugendliche (12-17-jährige)

Als nächstes folgt eine Vorstellung der ausgewählten Trainingsprogramme. Sitzungsschwerpunkte, Sitzungsablauf, Zielpublikum und Zeitaufwand sind im nächsten Kapitel tabellarisch dargestellt. Anschliessend folgt im Fliesstext eine genaue Betrachtung der einzelnen Trainings mit folgenden vier Schwerpunkten:

- Schwerpunkt des Trainings inkl. zugrunde liegende Theorien und Modelle
- Selbstinstruktionsanteil
- Verhältnis zur Selbstregulation
- Wirksamkeit/ Studien

5.4 Vorstellung der Trainingsprogramme

Trainingsprogramm	Sitzungsschwerpunkte	Sitzungsablauf	Zielpublikum	Zeitaufwand
Gesundheit und Optimismus GO! Trainingsprogramm für Jugendliche	Angst: 2 Sitzungen Depression: 1 Sitzung Training der sozialen Kompetenz: 1 Sitzung Stressbewältigung: 2 Sitzungen Zusätzlich beinhaltet es eine Start- und eine Schlussitzung.	1. Aufwärmen und Quiz 2. Wiederholung der Inhalte der letzten Sitzung 3. Besprechung der Hausaufgaben 4. Arbeiten am Sitzungsthema (Wissensvermittlung und praktische Übung) 5. Vorbereitung der Hausaufgaben und Abschluss	14-18-jährige Kleingruppe von 10-12 Jugendlichen	8 Wochen à 2 Schulstunden (12 Stunden)
Gruppentraining sozialer Kompetenzen für Kinder und Jugendliche GSK- KJ	1. Sitzung: Einführung Erklärungsmodell 2. Sitzung: Einführung Situationstyp R (Recht durchsetzen) 3. Sitzung: Einführung Situationstyp B (Beziehungen) 4. Sitzung: Einführung Situationstyp S (Sympathie gewinnen) 5. Sitzung: Zusammenfassung des Gelernten	1. Besprechung der Hausaufgaben 2. Übung/ Spiel zu speziellem Thema 3. Rollenspiele mit Videofeedback 4. Evtl. Entspannungstraining 5. Vorbereitung der Hausaufgaben	13-18-jährige Kleingruppe von 10 Jugendlichen mit zwei Trainern	5 Sitzungen à 4 Stunden (20 Stunden)
Marburger Konzentrations-training für Jugendliche MKT- J	Jede Sitzung ist nach demselben Ablauf aufgebaut. Es gibt keine Sitzungsschwerpunkte.	1. Dynamische Übung 2. Entspannung 3. Arbeitsphase 1: Bearbeitung von Aufgaben mithilfe verbaler Selbstinstruktion 4. Merk- und Wahrnehmungsförderung 5. Arbeitsphase 2: Bearbeitung von Aufgaben mithilfe verbaler Selbstinstruktion 6. Freie Spielphase: Konzentrationsspiele	7.-10. Klässler Kleingruppe bis zu acht Jugendliche	6 Sitzungen à 75 Minuten (7 ½ Stunden)
ADHS bei Jugendlichen. Das Lerntraining LeJA.	Sitzungen 1-4: Beziehungsaufbau, Psychoedukation, Ziele klären Sitzungen 5-15: Lernorganisation, systematisches Aufgabenlösen, Vermittlung von Lernstrategien, operante Verfahren und explicit practice Sitzungen 16-19: Coaching/ Selbstmanagement Sitzung 20: Abschluss, Reflexion, Ausblick	1. Blitzlicht 2. Wiederholung der letzten Sitzung 3. Wege der Problemlösung gemeinsam erarbeiten (Brainstorming; kognitive Modellierung) 4. Übungsphase 5. Verhaltensfeedback 6. Spielerischer Ausklang	Einzeltraining mit Einbezug der Lehrperson und Eltern	16-20 Sitzungen à 50 Minuten (mind. 13 Stunden)

5.4.1 Gesundheit und Optimismus GO! Trainingsprogramm für Jugendliche

(Junge, Neumer, Manz, & Margraf, 2002)

Dieses Trainingsprogramm ist ein Präventionsprogramm für den schulischen Einsatz. Es hat zum Ziel, einerseits Informationen zu den Themen Ängste und Depressionen zu vermitteln. Andererseits bietet es Hilfestellungen, eigene Gefühle und Verhaltensweisen zu erkennen und darauf Einfluss zu nehmen, bevor sich die Probleme verfestigen. Das Trainingskonzept basiert auf dem kognitiv- behavioralen Vier-Komponenten- Modell für Stress und Angst, welches in Kapitel 3.5.2 vorgestellt ist. Der Fokus liegt auf den Wechselwirkungen von Gedanken, Gefühlen, Verhalten und Körper. Negative Bewertungs- und Denkmuster werden aufgedeckt und daraus neue Verhaltensweisen eingeübt. Diese Wissensvermittlung sowie das systematische Einüben neuer Strategien beinhalten Bestandteile von kognitiven Theorien, die zur Depressions- und Angstbewältigung entwickelt wurden. Der verhaltensorientierte Aspekt des Trainings betont die Wichtigkeit von Bewältigungsstrategien bei Angst und depressiven Gefühlen - beispielsweise bei der Überwindung von tiefer Selbstsicherheit oder mangelndem Durchsetzungsvermögen. Dies wird mit Übungen zur sozialen Kompetenz, systematischem Problemlösen aber auch durch Entspannung und Stressreduktion angestrebt. Die Durchführung ist für Lehrpersonen, Eltern und Psychologen gedacht. Aufgrund der Effektivität ist die Durchführung des gesamten Programms empfehlenswert. Es ist aber auch möglich, Auszüge davon zu verwenden.

Der Anteil der Selbstinstruktion des GO- Programmes beinhaltet die Auseinandersetzung mit zwei verschiedenen Denkstrategien: Die Entkatastrophisierung und die Suche nach Beweisen. Als erstes geht es um das Bewusstmachen der Gedanken und das Zusammenspiel der vier Komponenten Gedanken, Körper, Gefühle und Verhalten. Das katastrophisierende Denken bzw. die Denkfehler werden in einem zweiten Schritt umprogrammiert, so dass die unangemessene Entstehung von Angst, aber auch von anderen übermäßig starken Gefühlen wie Wut oder Hilflosigkeit, reduziert werden kann. Dies geschieht mit der Methode des Entkatastrophisierens (vgl. Anhang S.58). Dabei wird die Aufmerksamkeit des Denkens auf Alternativen ausgerichtet. Das Denken wird flexibler und das Vertrauen in die eigenen Handlungskompetenzen wird gestärkt. Ein weiterer Bestandteil des Trainingsprogramms ist das Aufzeigen der Zusammenhänge von Depressivität und Denken. In Rollenspielen erfolgt die Auseinandersetzung mit dem optimistischen und pessimistischen Denkstil und dessen Folgen. Danach wird die Denkstrategie «Suche nach Beweisen» vermittelt (vgl. Anhang S. 59 - 61). Anhand leitender Fragen werden Probleme aus mehreren Perspektiven beleuchtet und Erklärungen für dessen Ursache gesucht. So können pessimistische Denkstile im Sinne von «ich bin sowieso unfähig» durchbrochen werden.

Die Wirksamkeitsstudie wurde mit 15 Schulklassen und 14 Klassen als Kontrollgruppe am Dresdner Gymnasium durchgeführt. Der Messzeitpunkt war vor und nach der Intervention sowie nach sechs und 15 Monaten. Die Studienteilnehmer waren im Schnitt 15.5 Jahre alt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass im Bereich Wissenserwerb sowie im Bereich der kognitiven und behavioralen Risikofaktoren signifikante Veränderungen festgestellt werden konnten. Dysfunktionale Einstellungen oder katastrophisierende Interpretationen nahmen ab. Verhaltensänderungen wurden vorwiegend beim Anstieg der sozialen Kompetenz - beispielsweise beim Ausdrücken von Bedürfnissen oder beim Stellen

von Forderungen - festgestellt. Die Effekte waren direkt nach der Intervention am stärksten, nahmen bis zur 15-monatigen Nachuntersuchung jedoch stetig ab. Bei den ängstlichen und depressiven Symptomen konnte ein signifikanter Rückgang festgestellt werden, dieser war aber auch bei der Kontrollgruppe nachweisbar. Bei einer weiteren Evaluation des GO- Programmes, jedoch der Erwachsenenversion, konnten auf der Symptomebene Verbesserungen nachgewiesen werden (Junge, Annen, & Margraf, 2007).

5.4.2 Gruppentraining sozialer Kompetenzen für Kinder und Jugendliche GSK-KJ

(Jürgens & Lübben, 2014)

Das Gruppentraining sozialer Kompetenzen GSK (Hinsch & Pfingsten, 2007) wurde anfangs der 80er Jahre entwickelt. Es existieren verschiedene Versionen für spezifische Zielgruppen, darunter auch das Gruppentraining sozialer Kompetenzen für Kinder und Jugendliche GSK-KJ. Die Konzeption des GSK-KJ basiert auf dem Sozialkompetenzmodell von Hinsch und Pfingsten (2007), welches neben kompetentem Verhalten auch kompetente innere Verarbeitungsprozesse und die Fähigkeit zur Emotionsregulation bedarf (vgl. Kapitel 3.5.3). Das Training interveniert auf kognitiver, emotionaler und aktionaler Ebene. Auf kognitiver Ebene geht es darum, dass die Jugendlichen lernen, ihr eigenes und das fremde Verhalten gemäss dem Erklärungsmodell und anhand drei verschiedener Situationstypen einzuordnen und zu begründen. Situationstyp R «Recht durchsetzen» repräsentiert Situationen, in denen es feste Vereinbarungen oder Regeln gibt. Wie reagiere ich beispielsweise, wenn mir meine Trinkflasche weggenommen wird. Situationstyp B «Beziehungen» ist in persönlichen Beziehungen bedeutsam, in denen es darum geht, eigene Wünsche und Bedürfnisse mitzuteilen und gemeinsam nach Lösungen und Kompromissen zu suchen. Beispielsweise bei einem Streit zur Wahl eines Videos, welches gemeinsam geschaut wird. Wenn es darum geht, das Gegenüber um einen Gefallen zu bitten oder wenn man sympathisch wahrgenommen werden will, kommt der Situationstyp S «Sympathie gewinnen» zum Zug. Dabei werden die Wechselwirkungen von positiven bzw. negativen Selbstverbalisationen und angenehmen bzw. unangenehmen Gefühlen in Verbindung mit dem Verhalten erklärt. In diesen Prozess wird auch die emotionale Ebene eingebunden. Die aktionale Ebene wird durch Rollenspiel mit Videofeedback berücksichtigt. Dabei lernen die Jugendlichen die Anwendung von Verhaltensstrategien. Zudem üben sie die interne Handlungsregulation, indem sie die Selbstinstruktionen anwenden und sie machen beim Rollenspiel und Videofeedback wertvolle soziale Erfahrungen im Sinne einer selbstgesteuerten Erfahrungsbildung.

Der Selbstinstruktion geht das Bewusstmachen der oft unbewussten Selbstverbalisationen voraus. Dies geschieht einerseits anhand eines Informationsblattes «Selbstverbalisation» (vgl. Anhang S. 56 - 57). Darauf folgt die Engelchen-Teufelchen- Übung, mit dem Ziel, das Thema der Selbstverbalisation zu vertiefen und die Umstrukturierung von negativen zu positiven Selbstverbalisationen zu üben. Teilnehmer A schildert eine Situation, in der er oft negative Selbstverbalisation hat. Teilnehmer B übernimmt die Rolle des Teufelchens und nennt nur negative Selbstverbalisationen. Teilnehmer A muss mit positiven Selbstverbalisationen entgegenhalten. In jeder Sitzung wird auf die Wirkung der positiven Selbstverbalisation Bezug genommen.

Die Wirksamkeit des GSK- KJ Trainingsverfahrens wurde von Affeldt (vgl. Jürgens & Lübben, 2014) anhand einer kleinen Stichprobe von dreizehn 17-18-jährigen Jugendlichen im Rahmen des Schulunterrichtes geprüft. Die Kontaktangst, die Neigung zu übertriebenen Schuldgefühlen sowie die Angst vor Fehlschlägen und Kritik nahmen ab. Zudem wurde die Tendenz sichtbar, dass die Jugendlichen sich vermehrt getrauten, Nein zu sagen oder Forderungen zu stellen. Eine signifikante Verbesserung der psychischen Verfassung sowie der Selbstwirksamkeitserwartung wurde festgestellt. Eine weitere Studie führte Gagel (vgl. Jürgens & Lübben, 2014) mit 21 Schülern im Alter von 16-23 Jahren durch. Auch da wurden signifikante Verbesserungen im Bereich der Fehlschlagangst, der Kontaktangst sowie des «Nicht-Nein-Sagen-Könnens» erfasst. Zudem verorteten die Teilnehmenden nach Trainingsabschluss Erfolge stärker auf die in der Person liegenden Ursachen. Misserfolge hingegen wurden auf mangelnde Anstrengung zurückgeführt (Jürgens & Lübben, 2014).

5.4.3 Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche (MKT-J)

(Krowatschek, Krowatschek, & Gordon, 2010)

Das Marburger Konzentrationstraining wurde Anfang der 90er Jahre entwickelt. Mittlerweile gibt es Versionen für die Zielgruppen Kindergarten- und Vorschulkinder, Schulkinder und Jugendliche. Die Version für Jugendliche (MKT-J) wurde 2007 angefertigt. Zielgruppe sind Jugendliche mit einer Konzentrationsschwäche. Das Training kann aber auch bei Unselbständigkeit, Schulumüdigkeit oder schlechtem Umgang mit Misserfolg angewendet werden. Weitere Trainingsschwerpunkte sind der positive Umgang mit Fehlern, die Förderung der Selbständigkeit sowie die Entspannungsfähigkeit. Das Training ist auch für den Einsatz im Klassenzimmer gedacht. Im Manual wird immer wieder auf die Wichtigkeit der Haltung und Einstellung des Trainers und dessen persönlicher Beziehung zum Jugendlichen hingewiesen. Da die Zusammenarbeit mit den Eltern von den Jugendlichen oft abgelehnt wird, ist sie nicht fester Bestandteil des Marburger Konzentrationstrainings. Auf Wunsch werden aber Elterngespräche bzw. -beratungen im Beisein der Jugendlichen durchgeführt.

Die Selbstinstruktion ist in jeder Trainingseinheit und in den beiden Arbeitsphasen fest verankert und orientiert sich an der verbalen Selbstinstruktion nach Meichenbaum (vgl. Kapitel 4.4.3). Dabei wird eine Aufgabe ausgehend vom Modellernen, der Fremdsteuerung, lautes und flüsterndes Denken bis hin zum inneren Sprechen bearbeitet. Durch die Benennung jedes Arbeitsschrittes richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Aufgabe. Der strikte Ablauf zum Erlernen der verbalen Selbstinstruktion wird situationsangepasst durch folgende Selbstinstruktionssätze begleitet (Krowatschek, Krowatschek, & Gordon, 2010, S. 28):

- Was soll ich tun?
- Als erstes lese ich die Aufgabenstellung.
- Ich sage mit meinen Worten, was ich tun soll.
- Ich mache mir einen Plan.
- Ich gehe schrittweise vor.
- Wenn ich einen Fehler mache, ist es nicht schlimm. Ich kann ihn verbessern.
- Ich schaue, ob ich alles richtig gemacht habe.
- Ich sage zu mir: Das hab' ich gut gemacht! - bzw.: Das ist in Ordnung!

Im Manual finden sich keine konkreten Hinweise auf die Wirksamkeit des Trainingsprogramms sowie auf empirische Untersuchungen. Auch die Literaturrecherche der vorliegenden Arbeit ergab nur die

Wirksamkeitsstudien des Marburger Konzentrationstrainings für Schulkinder, nicht aber für Jugendliche. In diesen Studien werden die Entspannungsübungen als Vorbereitung für die verbale Selbstinstruktion sowie das abnehmende Stresserleben der Eltern positiv bewertet (Langfeldt & Büttner, 2008).

5.4.4 ADHS bei Jugendlichen. Das Lerntraining LeJA

(Linderkamp, Hennig, & Schramm, 2011)

Dieses Lerntraining wurde spezifisch für Jugendliche mit ADHS entwickelt und kam 2011 auf den Markt. Es verfolgt einerseits das Ziel der verbesserten Lernorganisation und Aufmerksamkeitsleistung, andererseits soll die Selbstorganisation durch Selbstmanagement gefördert werden. Das Therapiekonzept wurde anhand von empirischen Befunden bezüglich Wirksamkeit entwickelt und besteht aus den folgenden sieben Bausteinen:

- **Beziehungsgestaltung und Ressourcenaktivierung:** Die Grundlage des Trainings ist eine partnerschaftliche Beziehung. Jugendlichen sollen durch offene Fragen selbst zu den Erkenntnissen kommen. Die Ressourcenaktivierung ist ein wichtiger Bestandteil des Selbstmanagements.
- **Operante Verfahren:** Dazu gehören Effekte der sozialen und verbalen Verstärkung sowie Verbalisierungs- und Selbstinstruktionstechniken.
- **Explicit practice:** Ausgehend von den Erfahrungen des Jugendlichen werden Organisationskompetenzen wie Lerntechniken und –strategien gemeinsam thematisiert und erarbeitet.
- **Kognitive Techniken:** Dazu gehört das Modelllernen sowie Techniken der Selbstinstruktion im Zusammenhang mit einem Problemlösetraining.
- **Direkte Instruktion, Strategieinstruktion:** Hierbei handelt es sich um wiederholtes Üben und Vertiefen von Strategien und Inhalten mithilfe direkter Instruktion und Anleitung.
- **Coaching und Selbstmanagement:** Aktuelle schulische und soziale Probleme und Konflikte werden unter Anleitung zur Selbstregulation und eigener Problembewältigung entwickelt, erprobt und reflektiert.
- **Psychoedukation:** Damit ist die Aufklärung und Beratung über das spezifische Störungsbild gemeint. Adressaten sind die Jugendlichen, Eltern und andere Bezugspersonen, z.B. Lehrpersonen.

Für die Eltern finden mindestens drei Elternabende statt, in denen einerseits Beratung und Anleitung im Erziehungsverhalten angeboten wird. Andererseits wird die Entwicklung eines gemeinsamen Störungsbildes angestrebt, ähnlich wie bei der ersten Einzelsitzung mit dem Jugendlichen. Das Therapiekonzept beinhaltet zudem eine Kooperation mit Schule oder Ausbildungseinrichtung, um den Transfer in den Schulalltag und somit den langfristigen Erfolg zu gewährleisten. Dies geschieht im Rahmen sogenannter «Lehrerabenden» mit Anleitung zu angemessenem, pädagogischem Handeln. Weiter findet wöchentlich mit den Lehrpersonen ein Austausch über die Trainingsinhalte statt, so dass im Training an aktuellen schulischen Aufgaben gearbeitet werden kann.

Die Selbstinstruktion zielt in LeJA auf die Strukturierung der Lernsituation ab und ist vorwiegend im Inhaltsbereich «Selbstorganisation» verordnet. Sie basiert auf dem Ansatz des lauten Denkens. Mit dem Jugendlichen wird das Vorgehen bei einem Problem oder bei der Bearbeitung einer Aufgabe im Dialog schrittweise erarbeitet.

Daraus entstehen individuell gestaltete Signalkarten (vgl. Anhang S. 63) mit den vier Leitfragen (Linderkamp, Hennig, & Schramm, 2011, S. 80):

- Was soll ich machen?
- Wie kann ich vorgehen?
- Mache ich alles richtig?
- Wie habe ich es hinbekommen?

Die vier Schritte werden zuerst an schulfernen Aufgaben eingeübt, danach an Schulleistungsaufgaben. Bei Schritt vier erfolgt ein positives Feedback des Therapeuten zum Verhalten, welches sich weniger auf das Endresultat, sondern insbesondere auf den Arbeitsprozess, die Motivation, das Durchhaltevermögen und die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, bezieht. Danach wird der Jugendliche auch aufgefordert, sich selbst zu loben und stolz auf sich zu sein. Emotionale und soziale Auffälligkeiten werden in LeJA in dialogischem Vorgehen bei gemeinsamer Identifizierung des Problems und der gemeinsamen Suche nach Lösungsmöglichkeiten angegangen. Im Zentrum dabei steht die Ressourcenaktivierung: Jugendliche sollen darin unterstützt werden, ihre Probleme selber zu lösen.

LeJA ist das aktuell einzig empirisch fundierte und störungsspezifische Konzept für Jugendliche mit ADHS. Es ist auf den Techniken der kognitiven behavioralen Therapie aufgebaut, welche sich in vielen Studien und Metaanalysen, beispielsweise von Weisz et al. (1995), als wirksam gezeigt haben.

5.5 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Trainingsverfahren

Bei der Analyse der Trainingsprogramme tauchten immer wieder ähnliche Themen und Aspekte auf. Die für die Beantwortung der leitenden Fragestellung relevanten Aspekte sind nachfolgend anhand von Kategorien aufgelistet und nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden erläutert.

Zur besseren Übersicht werden in diesem Kapitel die ausgewählten Trainingsverfahren in Kurzform genannt sowie auf die Quellenangabe verzichtet. Vollständige Angaben sind in Kapitel 5.4 nachzulesen.

5.5.1 Multimodaler Ansatz

Trainingsverfahren mit multimodalen Verfahren setzen nicht nur auf einer, sondern auf mehreren Ebenen an. Dazu gehören z.B. ergänzende Familienberatung, Medikation, Beratung der Lehrperson, Psychotherapie, Freizeitgestaltung aber auch ein Methodenrepertoire wie Wahrnehmungsübungen, Hausaufgaben, (Video-) Feedback, Merkfähigkeit etc. Wie bereits in der Definition über Verhaltensstörungen von Myschker (2014) erwähnt, sind Verhaltensstörungen mehrdimensional. Multimodale Trainingsverfahren werden diesem Umstand gerecht, da sie die komplexen Probleme auf mehreren Ebenen angehen und auch die verschiedenen Ansätze der pädagogischen Modelle zur Ursache von Verhaltensstörungen beinhalten (vgl. Kapitel 3.5.1). Grundlage des multimodalen Ansatzes

ist die sogenannte Psychoedukation. Ziel davon ist eine umfassende Aufklärung der betroffenen Person (und der Eltern) zur Ursache, Entstehung und Handlungsmöglichkeiten der Verhaltensauffälligkeit. Der multimodale Ansatz wird den spezifischen Bedürfnissen der Jugendlichen im Bereich der kognitiven Verhaltensmodifikation gerecht, bei welchen Bezugspersonen und wichtige Personen aus dem sozialen Umfeld als Ressource und Unterstützung einbezogen werden (vgl. Kapitel 4.2).

Alle vier untersuchten Trainingsprogramme beruhen auf dem multimodalen Ansatz. Das Lerntraining LeJA enthält ergänzende Familien- und Lehrpersonenberatung. Im Marburger Konzentrationstraining wird die Beratung der Eltern optional angeboten, was auf Wunsch auch mit einer Psychoedukation verbunden werden kann. Im Trainingsprogramm Gesundheit und Optimismus GO sowie dem Lerntraining LeJA ist die Psychoedukation ein fixer Bestandteil des Trainings. Das GSK-KJ interveniert auf emotionaler, kognitiver und aktionaler Ebene und arbeitet mit Videofeedback.

5.5.2 **Selbstinstruktion und Selbstregulation**

Die Methode der Selbstinstruktion wird in aktuellen Trainingsprogrammen häufig mit folgenden Verfahren kombiniert (Fliegel, 2011):

- **Operantes Konditionieren:** Reiz-Reaktion-Konsequenzen. Positive oder negative Verstärkung führen zu Verhaltensauf- oder -abbau. Positiv verstärkende Konsequenzen sind beispielsweise soziale- oder materielle Verstärker sowie die Ermöglichung der Ausführung einer attraktiven Aktivität.
- **Modellernen:** Wird auch Imitations- oder Beobachtungslernen genannt. Durch gezielte Beobachtung und adäquates Wahrnehmen wird eine neue Verhaltensweise nachgeahmt und gelernt.
- **Soziales Kompetenztraining:** Aufbau von Selbstsicherheit, Selbstvertrauen und sozial kompetentes Verhalten. Durch neue Erfahrungen (z.B. in Rollenspielen und durch Gruppentherapie) von sozialen Situationen ohne negative Konsequenzen wird die soziale Kompetenz verbessert.
- **Klassische Angstbehandlung:** Durch gezielte Exposition und Konfrontation wird die Angstreaktion zunehmend habituiert oder durch die systematische Desensibilisierung gänzlich gelöst.

Die Kombination der Selbstinstruktion mit anderen Verfahren findet sich auch in den vier ausgewählten Trainingsprogrammen wieder. Das soziale Kompetenztraining beispielsweise ist ein wesentlicher Bestandteil des GSK-KJ. Ansätze der klassischen Angstbehandlung sind in Gesundheit und Optimismus GO thematisiert. Das Marburger Konzentrationstraining kombiniert das Modellernen und in LeJA ist beim Einsatz der Signalkarten die operante Konditionierung mit der sozialen, positiven Verstärkung integriert.

Die Selbstregulation ist nicht an einzelnen beobachtbaren Handlungen auszumachen, sie ist abhängig vom Konstrukt der Verhaltensstörung und kann sich dementsprechend mehrdimensional und komplex zeigen. Trotzdem lassen sich die vier Trainingsprogramme in drei Themenbereiche der Selbstregulation und den damit zusammenhängenden Zielen der Selbstinstruktion nach Mackowiak (2006) und Fliegel (2011) einordnen (vgl. Kapitel 5.3). In der nachfolgenden Tabelle sind die Themenbereiche der

Verhaltensauffälligkeit, die Ziele der Selbstinstruktion und des entsprechenden Trainingsprogrammss sowie die Methode der Selbstinstruktion einander gegenübergestellt.

Störungsbild/ Verhaltens- auffälligkeit (Mackowiak, 2006; Fliegel, 2011)	Ziel der Selbst- instruktion (Mackowiak, 2006; Fliegel, 2011)	Trainings- programm	Ziel Trainingsprogramm	Methode der Selbstinstruktion
Störungen der Aufmerksamkeit, der Aktivität und des Sozialverhaltens	Verhaltenskontrolle und -steuerung	Gruppen-training sozialer Kompetenzen GSK- KJ	Stärkung der Sozialkompetenz	Engelchen-Teufelchen-Übung: Bewusstwerden der negativen und Umwandlung in positive Selbstverbalisation
Lernstörungen und Störungen des Arbeitsverhaltens	Steigerung der Lernaktivität, Einsatz von Lernstrategien, Handlungsplanung im Arbeitsverhalten	ADHS bei Jugendlichen. Das Lerntraining LeJA.	Verbesserung der Lern- und Selbstorganisation und der Aufmerksamkeitsleistung	gemeinsam erarbeitete Signalkarten: Selbstorganisation beim Lösen von Aufgaben durch lautes Denken
		Marburger Konzentrationstraining MKT- J	Selbststeuerung, Aufmerksamkeit und Selbständigkeit fördern, reflexives Arbeitsverhalten	verbale Selbstinstruktion nach definiertem Ablauf: Modellernen- Fremdsteuerung- lautes und flüsternden Denken - inneres Sprechen
Angststörungen und Stress	Immunisierung von Belastungssituationen	Gesundheit und Optimismus GO!	Vorbeugung von Angst- und depressiven Störungen, bewusstes Handeln und optimistisches Denken	Entkatastrophisierung und die Suche nach Beweisen: ungünstiges Denken bewusst machen und in sinnvollere Gedanken umprogrammieren

Mackowiak (2006) hebt zwei Aspekte hervor, auf welche sich die Selbstinstruktion in der konkreten Situation beziehen soll. Einerseits ist dies beim **Bearbeiten und Lösen von Schulaufgaben**. Dabei werden die einzelnen Schritte des Problemlösens systematisch durchlaufen und durch die Sprache unterstützt. Diese Methode wird bei der verbalen Selbstinstruktion im Marburger Konzentrationstraining aber auch beim Lerntraining LeJA beim Einsatz der Signalkarten angewendet. Der zweite Aspekt liegt in der **Bewältigung von Stress- und Angstsituationen**. Dabei sind das Bewusstwerden der Gedanken, eine objektive Einschätzung der Situation und Bewältigungsstrategien zentrale Grundpfeiler. Dieser zweite Aspekt der Selbstinstruktion wird in Gesundheit und Optimismus Go sowie in GSK-KJ verfolgt.

Dabei kommen unterschiedliche Methoden zum Einsatz. Die Art und Weise der Selbstinstruktion wurde bereits bei der Vorstellung der Trainingsverfahren ausführlich beschrieben. Nachfolgend geht es lediglich noch um eine kurze Gegenüberstellung.

Im Marburger Konzentrationstraining sowie dem Lernprogramm LeJA wird die Selbstinstruktion im Sinne einer Selbstorganisation beim Lösen von Aufgaben durch lautes Denken eingesetzt. LeJA bedient sich dabei an vier Signalkarten mit Leitfragen, dessen Abfolge vorgegeben ist. Von zentraler Bedeutung sind das gemeinsame Erarbeiten und die Gestaltung der Signalkarten durch Trainer und Jugendlichen. Beim Marburger Konzentrationstraining fehlt die Partizipationsmöglichkeit des Jugendlichen. Der Ablauf ist durch die verbale Selbstinstruktion fix vorgegeben und enthält zu Beginn einen grossen Anteil an Fremdsteuerung.

In Gesundheit und Optimismus GO geht es darum, die Auswirkungen des ungünstigen Denkens bewusst zu machen und diese in sinnvollere Gedanken umzuprogrammieren. Als Methode werden die

Entkatastrophisierung und die Suche nach Beweisen eingesetzt (vgl. Kapitel 5.4.1). In GSK- KJ setzt die Selbstinstruktion auch beim Bewusstwerden der negativen Selbstverbalisationen an. Diese wird anschliessend mit Hilfe der Engelchen-Teufelchen-Übung in positive Selbstverbalisationen umgewandelt (vgl. Kapitel 5.4.2).

5.5.3 **Therapiekonzepte und Erklärungsmodelle**

Die vier ausgewählten Trainingsprogramme haben alle einen Bezug zur kognitiven Verhaltenstherapie, was durch den Anteil der Selbstinstruktion gegeben ist. Sie gehen davon aus, dass jegliches Verhalten gelernt wurde und verlernt werden kann, dies unter Einbezug der kognitiven Ebene. Die den vier Trainingsprogrammen zugrunde liegenden Therapiekonzepte und Erklärungsmodelle sind unterschiedlich, weisen aber Ähnlichkeiten auf.

Am stärksten hebt sich das Konzept des Lerntrainings LeJA ab. Es stützt sich auf sieben Bausteine, welche aufgrund empirischer Untersuchungen im Bereich von Aufmerksamkeitsstörungen als Wirkfaktoren eruiert wurden (vgl. Kapitel 5.4.4).

Im Marburger Konzentrationstraining steht das verbale Selbstinstruktionstraining nach Meichenbaum im Fokus, bei welchem eine Verhaltensänderung über das laute Sprechen bis zum inneren Denken angestrebt wird (vgl. Kapitel 4.4.3).

Die beiden anderen Trainingsprogramme haben ihr Konzept anhand von Erklärungsmodellen zur Entstehung von Verhaltensstörungen aufgebaut. Die Wechselwirkung von Gedanken, Gefühle, Verhalten und Körper ist im Vier-Komponenten- Modell (vgl. Kapitel 3.5.2) dargestellt und gilt als Erklärungsmodell in Gesundheit und Optimismus GO. Ein ähnliches Modell liegt dem Trainingskonzept von GSK-KJ zugrunde. Die Komponenten Gedanken, Gefühle und Verhalten und dessen Wechselwirkungen sind auch enthalten. Sie sind im Gegensatz zum Vier-Komponenten-Modell aber als Abfolge von Situation – Selbstverbalisation – Gefühl - Verhalten geordnet. Hinzu kommt der Aspekt des positiven und negativen, bzw. des anzustrebenden bzw. zu vermeidenden Verhaltens (vgl. Kapitel 3.5.3).

5.5.4 **Einsatzmöglichkeiten im sonderpädagogischen Kontext**

Drei der vier untersuchten Trainingsprogramme unterstützen die Förderung störungsübergreifender Verhaltensauffälligkeiten. Sie richten den Fokus auf den Präventionsaspekt. In Gesundheit und Optimismus GO wird ein Einsatz im Bereich der selektiven Prävention am effektivsten erachtet (vgl. Kapitel 3.6.1), es ist jedoch auch als Ergänzung zu einer Therapie sinnvoll. Das Marburger Konzentrationstraining und das GSK- KJ können als Präventions- und Interventionsprogramme eingesetzt werden. Die drei genannten Programme werden als Gruppentraining durchgeführt, so dass die reale soziale Komponente Bestandteil des Übens und Lernens ist. Beim Einsatz als Interventionsprogramm ist besonders das individuelle Eingehen auf die Jugendlichen eine grosse Herausforderung. Das Lernttraining LeJA ist störungsspezifisch für Jugendliche mit ADHS konzipiert. Es ist ein Interventionsprogramm, welches im Einzeltraining durchgeführt wird und so auf die individuellen, spezifischen Bedürfnisse des Jugendlichen eingehen kann.

Die Unterscheidung von Präventions- und Interventionsprogrammen wird durch die Betitelung des Moderators deutlich. Im Interventionsprogramm LeJA wird ausschliesslich der Begriff Therapeut verwendet, somit ist dieses Programm im Rahmen einer Psychotherapie sinnvoll einzusetzen. In Gesundheit und Optimismus GO führt der Moderator durch das Programm. Diese Aufgabe können sowohl Therapeuten als auch Pädagogen und engagierte Eltern übernehmen. Eine Moderatorenschulung wird angeboten. Auch beim Marburger Konzentrationstraining gibt es gezielte Schulungen des Trainers. Dabei spielt es keine Rolle, ob er einen pädagogischen oder therapeutischen Hintergrund hat. GSK- KJ spricht von einem Trainer, der Begriff wird nicht weiter erläutert.

Der sonderpädagogische Kontext bietet die Möglichkeit, den Blick weg vom Fachunterricht hin zur Förderung der Selbst- und Sozialkompetenz zu richten und ein solches Trainingsprogramm mit einer Gruppe von Jugendlichen oder im Einzelsetting durchzuführen.

Für das schulische Setting am besten geeignet ist das Trainingsprogramm Gesundheit und Optimismus GO. Der Schulbezug wird explizit erwähnt. Im Rahmen des sonderpädagogischen Settings ist der Einsatz jedoch eingeschränkt, da das Trainingsprogramm für kognitiv starke Schüler konzipiert wurde und den Anspruch an eine homogene Gruppenzusammensetzung betreffend Bildungsstand, Ausgangsniveau der Beschwerden und Geschlecht hat. Hier bedarf es die Kompetenz der SHP, das Trainingsmaterial auf den individuellen Leistungs- und Entwicklungsstand des Jugendlichen anzupassen.

Das GSK- KJ arbeitet mit heterogener Gruppenzusammensetzung, was für einen Einsatz in der Schulklasse sprechen würde. Das Bewusstmachen und die Umstrukturierung der Selbstverbalisationen ist doch eine sehr persönliche Angelegenheit. Eine mögliche emotionale Abgrenzung könnten durch die Rollenspiele (ich schlüpfte in eine andere Rolle) geschaffen werden, wobei mit Videofeedback gearbeitet wird, was womöglich nicht allen Trainingsteilnehmenden entspricht. Für diese Methode ist die Motivation der Jugendlichen, etwas ändern zu wollen, das A und O. Durch die Arbeit mit den verschiedenen Situationstypen ist das Trainingsprogramm eher weniger dazu geeignet, einzelne Sitzungselemente isoliert von den anderen Inhalten durchzuführen.

Das Marburger Konzentrationstraining eignet sich sehr gut dazu, um die Methode der vorgestellten Selbstinstruktion im üblichen Fachunterricht mit der ganzen Klasse einzuführen, anzuwenden und einzuüben. Es ist eine rein technische, klar strukturierte Vorgehensweise, die immer gleich abläuft und nicht auf das Individuum angepasst werden muss. Dadurch fände auch gleich der Transfer in die Praxis statt (vgl. auch Kapitel 6.1).

Das Lerntraining LeJA ist als Einzelsetting Am therapeutischen Rahmen konzipiert. Die Stärke davon sind die umfassenden Hintergrundinformationen zu ADHS, was einer Lehrperson hilfreiche Unterstützung zum Umgang mit dem Störungsbild und dem betroffenen Jugendlichen geben kann. Der Einsatz des gesamten Trainings im Schulsetting ist aufgrund des Zeitaufwandes und des Einzelsettings eher undenkbar. Als Ergänzung zu einer Therapie und im Austausch mit dem Therapeuten ist es mit der bereits integrierten Lehrerberatung durchaus ein sinnvolles Training für den sonderpädagogischen Kontext. Zudem bietet es eine grosse Anzahl an methodischen und inhaltlichen Anregungen im Bereich des Problemlösens von schulischen Aufgaben an, welche für den sonderpädagogischen Kontext sehr inspirierend sind.

5.6 Wirksamkeit

Auf die Wirksamkeit der einzelnen Trainingsprogramme wurde bereits in Kapitel 5.4 eingegangen. Eine Schwierigkeit dabei ist, dass alle vier vorgestellten Trainingsprogramme durch die Programmentwickler selbst und in äusserst kleinen Stichproben evaluiert wurden. Diesen Ergebnissen soll deshalb mit einer gesunden Skepsis begegnet werden. Weiter wird die Schwierigkeit des Nachweises betont, da psychische Störungen und Verhaltensauffälligkeiten mehrere Ursachen haben können. Einen wesentlichen Einfluss haben auch externe Faktoren wie negative Lebensereignisse oder laufende Therapien. Da die Trainingskonzepte auf multifaktoriellen Interventionen basiert, bedingt es auch eine entsprechend umfassende Diagnostik (Junge, Neumer, Manz, & Margraf, 2002). Diese Vielfalt an Aspekten in der Selbstregulation erschwert zudem ein Vergleich der Studien (Goetz, 2017).

Studien zur Wirksamkeit von Präventionsprogrammen im Zusammenhang mit Verhaltensstörungen sind viel umfassender und daher aussagekräftiger als die Evaluationsstudien der Programmentwickler. Daher gibt es an dieser Stelle einen Einblick in Studien, welche sich durchaus mit den untersuchten Trainingsprogrammen bzw. mit der leitenden Fragestellung in Verbindung lassen bringen.

Die untersuchten Trainingsprogramme weisen alle multimodale und kognitiv- behaviorale Aspekte auf. Diese beiden Tatsachen bieten beste Voraussetzungen für die Effektivität im Bereich der Prävention. Brezinka (2003) untersuchte Präventionsprogramme für kindliche Verhaltensstörungen. Dabei kam heraus, dass multimodale Interventionen am effektivsten sind. Lösel und Plankensteiger (2005) untersuchten in ihrer Metaanalyse die Effektstärkte der Sozialkompetenztrainings zur Prävention von delinquentem Verhalten bei Kindern. Dabei stellten sie fest, dass 29% der Programme verhaltensbezogen sind, ebenso viele sind kognitiv-behavioral konzipiert, 19% sind kognitiv ausgerichtet und 22 % weisen unterschiedliche Methoden auf. Sie konnten nachweisen, dass kognitiv- behaviorale Programme die grösste Wirksamkeit zeigten (Jürgens & Lübben, 2014). Auch Linderkamp (2008) hat eine Vielzahl von Studien hinsichtlich der Effektivität von kognitiv- behavioralen Interventionen untersucht und ist zusammenfassend gesehen zum Ergebnis gekommen, dass bei Kindern mit Verhaltensstörungen kognitiv- lerntheoretische Behandlungen von zentraler Bedeutung sind. Es ist empirisch belegt, dass sie zur Steigerung der sozialen und kognitiven Kompetenzen führen und die sozial- emotionale Entwicklung entscheidend positiv unterstützen. Die genannten Studien wurden mit Kindern durchgeführt. Das Zielpublikum dieser Arbeit sind jedoch Jugendliche. Dennoch lassen sich ähnliche Aussagen auch für Jugendliche machen, da die Wirksamkeit von Trainingsverfahren in direktem Zusammenhang mit der Gehirnreifung stehen. Kognitive Trainings sind wirksamer, wenn sie im Jugend- oder Erwachsenenalter durchgeführt werden, da die Entwicklung des Präfrontalcortex erst im frühen Erwachsenenalter abgeschlossen wird. Demgegenüber unterliegt das Corpus Striatum, welches für Belohnungsprozesse und Motivationsverstärker zuständig ist, einem schnelleren Reifungsprozess. Daraus resultiert, dass Trainings mit verstärkerorientierten Verfahren für Kinder wirksamer sind. Ergänzende ist anzufügen, dass sich die kognitiven Voraussetzungen (Gedächtniskapazität, Selbststeuerung, Arbeitsstrategien) vom Kindes- bis ins Erwachsenenalter stets verbessern, was nicht nur mit der Gehirnreifung, sondern auch mit der Lernerfahrung zusammenhängt (Frölich, Döpfner, & Banaschewski, 2014).

Einen interessanten Bezug von Präventionsprogrammen und deren Wirksamkeit haben Durlak et al. (2010) in ihrer Metaanalyse festgestellt. Sie heben vier Aspekte hervor, welche bei der

Programmgestaltung eine bessere Wirksamkeit ergeben. Diese sogenannten SAFE- Kriterien sind: sequenziert/ aktiv/ fokussiert/ explizit. Die einzelnen Sequenzen des Trainings basieren auf einem theoretischen Konzept, haben einen systematischen Aufbau mit Teilzielen, welche nach und nach zu einem komplexen Verständnis von Verhaltensweisen führen. Es steht genügend Raum für das Einüben positiver Verhaltensweisen zur Verfügung (z.B. durch Rollenspiele). Das Erlernen von Fertigkeiten und Strategien erfolgt anhand von klar und präzise definierten und transparent gemachten Zielen. Präventionsprogramme mit SAFE Kriterien wirken sich auf folgende Verhaltensweisen positiv aus: Aufbau von Fertigkeiten/ Einstellungen/ Sozialverhalten/ externalisierende Verhaltensprobleme/ emotionaler Stress/ schulische Leistungen.

Einen ähnlichen Ansatz hat Grawe (2005) verfolgt. Er hat in Prozessanalysen fünf Wirkfaktoren herausgearbeitet, welche störungsübergreifend den grössten Einfluss auf eine erfolgreiche Psychotherapie haben. Dies sind:

- Ressourcenaktivierung: Stärken und Fähigkeiten werden ergründet und genutzt. Dadurch gerät der Fokus eher weg vom Problem hin zu Lösungen.
- Problemaktualisierung: Das zu lösende Problem wird in der Therapie erfahrbar, beispielsweise durch Rollenspiele, intensives Erzählen oder Aufsuchen von realen Situationen.
- Problembewältigung: Es finden positive Bewältigungserfahrungen statt.
- Motivationale Klärung: Hintergründe, Ursachen oder aufrechterhaltende Faktoren des Problems werden aufgezeigt und bewusst gemacht.
- Therapiebeziehung: Eine gute Beziehung zwischen Therapeuten und Klient hat einen signifikanten Einfluss auf den Therapieerfolg.

Die vier genauer betrachteten Trainingsprogramme haben ihren Einsatz eher im Präventions- als im (Psycho-) Therapiesetting. Dennoch können Wirkfaktoren gerade im Vergleich zu den SAFE- Kriterien von Durlak (2010) wichtige Hinweise für den Einsatz und die Umsetzung der Trainingsprogramme in der sonderpädagogischen Förderung geben.

Verhaltens- und Lernschwierigkeiten haben unterschiedliche Ursache- Wirkungsrelationen und können verschieden interpretiert werden. Es ist schwierig zu bestimmen, ob die Verhaltensschwierigkeit aus der Lernschwierigkeit heraus entstanden ist oder umgekehrt. Es ist auch möglich, dass ungünstige äussere Umstände oder familiäre Schwierigkeiten Ursache von Verhaltens- und Lernschwierigkeiten sind (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2008). Bei der sonderpädagogischen Förderung stellt sich die Frage nach dem konkreten Vorgehen und der Festlegung des Förderschwerpunktes. Es gibt nur wenige Untersuchungen zu dieser Fragestellung. McGee und Share (1988) konnten bei schulischen Schwierigkeiten einen Anstieg von störendem Verhalten nachweisen. Coie und Krehbiel (1984) befassten sich mit der sozialen Akzeptanz und fanden heraus, dass gezielte schulische Förderung sich nicht nur positiv auf die schulische Leistung, sondern auch auf die sozialen Beziehungen auswirkte. Ein Sozialtraining führte zwar auch kurzzeitig zu besserer schulischer Leistung, diese blieb jedoch im Gegensatz zur schulischen Förderung weniger lang stabil. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei gleichzeitig vorkommender Verhaltens- und Lernschwierigkeiten der Förderschwerpunkt eher in den schulischen Fächern zu legen ist.

5.7 Konsequenzen für die sonderpädagogische Förderung

In diesem letzten Kapitel zur Analyse von vier ausgewählten Trainingsprogrammen werden die Konsequenzen für sonderpädagogische Förderung erläutert. Dies geschieht anhand des Aufzeigens der Möglichkeiten und Grenzen von kognitiv- behavioralen Trainingsprogrammen und der Selbstinstruktionsverfahren. Zudem werden die Herausforderungen besprochen, welche den Einsatz von Trainingsprogrammen bzw. Selbstinstruktionsverfahren an die SHP stellen.

5.7.1 Möglichkeiten und Grenzen von kognitiv- behavioralen Trainingsprogrammen

Kognitiv- behaviorale Trainingsverfahren sind im Trend. Ein möglicher Grund ist die relativ einfache Messbarkeit der Wirksamkeit. Emotionale oder moralische Aspekte werden daher in diesen Trainings oft weniger gefördert. Zudem erwecken sie den Eindruck, dass eine Verhaltensstörung rasch und einfach mithilfe eines Rezeptes beseitigt werden kann: Für jede Störung und für jedes Problem gibt es eine Lösung bzw. ein Training, was bei komplexen Phänomenen wie einer Verhaltensstörung illusorisch ist. Trainingsprogramme erhalten dadurch einen technischen Charakter. Abelain und Stein (2017) fassen diese Problematik folgendermassen zusammen:

Programme und Trainings werden oft pauschal eingesetzt. Die Qualität der Förderung ergibt sich allerdings aus der Zielgerichtetheit. Soweit Programme stark auf eine differenzierte individuelle Diagnostik setzen, werden sie diesem Qualitätskriterium gerecht- bei wenig differenziertem Einsatz, der in der Praxis verbreitet ist, kann ihre Wirkung verpuffen oder sich der Einsatz gar als kontraproduktiv erweisen. (S. 147)

Eine weitere Gefahr von Trainingsprogrammen besteht darin, dass sie sich vor allem auf die individuellen Entwicklungsvoraussetzungen fokussieren und nicht auf die kontextuellen Faktoren (Ramey & Ramey, 2004).

5.7.2 Möglichkeiten und Grenzen von Selbstinstruktionsverfahren

Breuninger (2011) spricht dann von einem sinnvollen Einsatz des Selbstinstruktionsverfahren, wenn die eigenen Bewertungs- und Verhaltensmuster in einen Teufelskreis geraten sind oder aber als Vorbereitung auf ausserordentliche Belastungen, beispielsweise bei einer anstehenden Operation oder Prüfung. Voraussetzung für eine erfolgreiche Selbstinstruktion sind laut Breuninger (2011) sprachliche sowie intellektuelle Kompetenzen.

Selbstinstruktionsverfahren sollen gezielt und individuell eingesetzt werden. Dazu nennt Mackowiak (2006) fünf Schritte, welche vorgängig als Vorbereitung sinnvoll sind:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Exploration: | typische Gedanken und Sätze werden erfragt |
| Diagnostische Verhaltensproben: | Beobachtung bei der Bearbeitung verschiedener Aufgaben, um Selbstverbalisationen zu erkennen |
| Therapeutische Hausaufgaben: | eigene Gedanken und Selbstverbalisationen werden von den Kindern/ Jugendlichen schriftlich festgehalten |

Gruppengespräch:	Selbstverbalisationen werden im Rahmen einer therapeutischen Gruppe am Beispiel einer gemeinsamen Aufgabe eruiert
Projektive Verfahren:	Das Kind/ der Jugendliche wird aufgefordert, Gedanken und Gefühle zu nennen, welche eine bestimmte Person auf einem Bild hat.

Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse folgt danach von der Förderperson eine vertiefte Analyse bezüglich des Inhaltes und der Funktion der Selbstverbalisation. So ist es für die anschließende Förderplanung relevant, ob beispielsweise eine bestimmte Selbstverbalisation in der Funktion einer Erwartung formuliert wird, oder ob sie als Begleitung einer bestimmten Handlung erfolgt. Sie kann sich auf die aktuelle Situation beziehen, oder auf dessen mögliche Folgen (Mackowiak, 2006).

Frölich, Döpfner und Banaschewski (2014) berücksichtigen die Schwierigkeit der Umsetzung von komplexen Trainings im Schulalltag und betonen die Wichtigkeit des Einbezugs zentraler Aspekte davon. Für das Instruieren des Selbstinstruktionstrainings in der Schule schlagen sie folgende schrittweise Einführung vor:

- Phase 1: Fehlerarten identifizieren und Ziele des Selbstinstruktionstrainings besprechen, z.B. ich beginne Aufgaben zu schnell oder ich lasse mich schnell ablenken
- Phase 2: Einführung in die Technik des lauten Denkens
- Phase 3: Abgabe der Signalkarten z.B. «Stopp, was soll ich tun?» oder «Stopp, überprüfen!»
- Phase 4: Anwendung auf schulischen Aufgaben

Diese Umsetzung erinnert stark an die verbale Selbstinstruktion, welche im Marburger Konzentrationstraining von zentraler Bedeutung ist oder aber auch an den Einsatz von Signalkarten, wie es im Programm LeJA vorgeschlagen ist.

5.7.3 Herausforderungen an die SHP im sonderpädagogischen Kontext

Die Auswahl der Förderschwerpunkte und dem entsprechenden Material ist durch die SHP sorgfältig zu prüfen. Bei der Auswahl von Trainingsprogrammen betonen Langfeldt und Büttner (2008) die Wichtigkeit nach der Frage des zugrunde liegenden theoretischen Konzeptes. Nur wenn dieses klar ist, kann bestimmt werden, ob damit das trainiert wird, was trainiert werden will und später überprüft werden, ob das Ziel auch wirklich erreicht worden ist. Um die volle Wirkung zu entfalten, muss die Passung des Trainingsprogrammes absolut stimmen. Ist es für die Jugendlichen zu schwierig, so werden sie entmutigt. Ist es zu einfach, so kann es in Langeweile oder Desinteresse enden. Stallard (2015) nennt im Zusammenhang mit der kognitiven Verhaltenstherapie speziell in Bezug auf Jugendliche weitere mögliche Herausforderungen:

- Jugendliche wollen nicht freiwillig mitmachen, sie teilen sich nicht mit, partizipieren nicht (der kollaborative Charakter der kognitiven Verhaltensmodifikation ist nicht gegeben).
- Jugendliche müssen bereit sein, etwas ändern zu wollen und Verantwortung zu übernehmen.

- Die Rolle der Eltern: Sind sie fähig, unterstützend einzugreifen oder bräuchten sie selbst auch eine Therapie? Was ist, wenn die Ziele des Jugendlichen von denjenigen der Eltern komplett abweichen?
- Die Hausaufgaben der Therapie werden zu Hause nicht gemacht.

Die bewusste, freiwillige Teilnahme der Jugendlichen ist bei allen Trainingsprogrammen ein wichtiger Wirkfaktor. Wird das Training innerhalb des Schulunterrichtes oder Förderunterrichtes gemacht, entfällt diese Art der Freiwilligkeit. Daher ist es wichtig den Jugendlichen zu vermitteln, dass im Training Möglichkeiten und Strategien zur erfolgreichen Bewältigung von Herausforderungen vermittelt und eingeübt werden, dass sie aber dann selber entscheiden müssen, was sie davon im Alltag umsetzen wollen und was nicht (Jürgens & Lübben, 2014).

Auch wenn es aus zeitlichen oder organisatorischen Gründen oft nicht möglich ist, ein Trainingsprogramm in der Klasse durchzuführen, gibt Goetze (2010) Tipps für die Unterrichtsgestaltung. Er betont die Wichtigkeit, Kinder aufzufordern, ihre Handlungen durch lautes Sprechen und Kommentieren zu begleiten. Strategien sollten sorgfältig eingeführt und dann häufig durchgeführt und eingeübt werden. Weiter ist es wichtig, der Klasse ein Modell für schwierige Situationen zu geben. Die Haltung der Lehrperson ist von zentraler Bedeutung, beispielsweise beim konstruktiven Umgang mit Fehlern oder in Frustrationssituationen der Schüler. Um den Lerntransfer zu gewährleisten, ist eine Zusammenarbeit mit Erziehungsberechtigten, Therapeuten und Behörden zu empfehlen.

6 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt und interpretiert. Anschliessend wird die leitende Fragestellung beantwortet.

6.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse

Kognitiv- behaviorale Trainingsprogramme lassen den emotionalen Aspekt häufig aussen vor. Dies ist beim Marburger Konzentrationsprogramm deutlich zu sehen. Es fehlt die Abstützung auf ein theoretisches Konzept, welches den emotionalen Aspekt thematisiert und beinhaltet. Zwar werden Themen wie der Umgang mit Fehlern angesprochen. Doch die verbale Selbstinstruktion ist die einzige «Lösung», wie auf begleiterscheinende Emotionen reagiert wird. Das Konzept des Marburger Konzentrationstrainings beruht auf der Selbstinstruktionstechnik nach Meichenbaum. Da erscheint es etwas verwirrend, wenn Meichenbaum (vgl. Kapitel 4.4.3) als eine von fünf fördernden Fähigkeiten des Selbstinstruktionstrainings die Unterstützung und Auseinandersetzung mit Frustration und Misserfolgen angibt. Andererseits ist der emotionale Aspekt in den grundlegenden Annahmen nach Meichenbaum durchaus vorhanden (vgl. Kapitel 3.5.3). Diese Inkongruenz fällt vor allem im Vergleich zu den Trainingsprogrammen Gesundheit und Optimismus GO und GSK-KJ auf. Beide stützen sich auf Erklärungsmodelle (vgl. Kapitel 3.5.2 & 3.5.4), in denen die Komponenten Gedanken, Gefühle und Verhalten als gleichwertig betrachtet werden und diese Zusammenhänge in der Trainingsumsetzung im Sinne einer Psychoedukation, aber auch in der konkreten Bewältigung der Problematik, thematisiert werden.

Im Lerntaining LeJA wird der emotionale Aspekt nicht explizit erwähnt. Durch die individuelle Erarbeitung von Signalkarten oder beim Kennenlernen und Üben der Lernstrategien könnte jedoch der Zusammenhang und Umgang mit Emotionen zum Vorschein kommen und thematisiert werden.

Werden diese Ergebnisse des Emotionsaspektes mit den zwei Zielfunktionen der Selbstinstruktion nach Mackowiak (2006) verglichen (vgl. Kapitel 5.5.2), so fällt auf, dass beim Aspekt des Problemlösens in schulischen Belangen der emotionale Aspekt deutlich weniger berücksichtigt wird als bei der Bewältigung von Angst- und Stresssituationen sowie der Verhaltenskontrolle und -steuerung.

Die Selbstinstruktionsverfahren sind in den Trainingsprogrammen stets mit anderen Verfahren und Methoden kombiniert und entsprechen somit dem multimodalen Ansatz (vgl. Kapitel 5.5.1). Diese Kombination öffnet den Spielraum für die Schwerpunktsetzung in Bezug auf das Ziel der Selbstregulation, beispielsweise die Verhaltenskontrolle, Steigerung der Lernaktivität oder die Immunisierung von Belastungssituationen (vgl. Kapitel 5.3). Dies kann als mögliche Erklärung betrachtet werden, weshalb der Emotionsaspekt nicht bei allen Trainingsprogrammen gleich stark gewichtet wird.

Durch die multimodalen Ansätze in den Trainingsprogrammen können einseitige Betrachtungsweisen abgefedert werden. Dadurch erhalten sie insbesondere im Präventionsbereich ein allgemein breiteres Einsatzgebiet.

Selbstinstruktion, welche die Funktion des Problemlösens in schulischen Aufgaben nach Mackowiak (2006) innehat, ist im sonderpädagogischen Kontext in der Regelschule gut umsetzbar und in den Regelunterricht integrierbar. Zielt die Selbstinstruktion jedoch auf die Bewältigung von Ängsten oder Stresssituationen ab, so erscheint eine individuelle Thematisierung sehr fragwürdig, was den Kompetenzbereich der SHP angeht. Da kann es sinnvoller sein, Psychoedukation im Bereich Ängste und Stresssituationen im Präventionssinn zu betreiben und Bewältigungsstrategien personenunabhängig aufzuzeigen (z.B. in Rollenspielen), ohne auf den individuellen Aspekt einzugehen.

Daraus ergibt sich die Frage, wie in der Sonderschule ein Training für die gesamte Klasse angeboten werden kann, damit alle Jugendliche davon profitieren können. Individuelle Voraussetzungen sowie kontextuelle Faktoren beeinflussen sich gegenseitig. Dies verlangt nach individueller Förderung, ansonsten besteht die Gefahr des Pauschalisierens. Fehlt die Passung, so ist ein Programm sinnlos oder gar kontraproduktiv. Ein Gruppentraining im Schulalltag mit einer heterogenen Gruppe ist daher am ehesten im Bereich der Prävention sinnvoll. In der Sonderschule ist ein klarer Übergang von Prävention zur Therapie teils schwierig auszumachen. Die Lehrperson bietet zwar keine Therapiestunden an, doch arbeitet sie mit klinisch auffälligen Jugendlichen oder mit solchen, welche chronische Probleme aufweisen. Oft können sich die Jugendlichen nicht auf den Fachunterricht einlassen, weil sie durch ihre Verhaltensstörung darin gehindert werden. Da braucht es von der SHP spezielle Interventionen und eine kreative Settinggestaltung, wodurch therapeutisch-ähnliche Momente entstehen können. Im Idealfall wäre eine ergänzende Zusammenarbeit von Therapeuten und SHP das Ziel – im Sinne eines multimodalen Ansatzes.

Alle Trainingsprogramme vermitteln wertvolles Wissen, Strategien und Techniken, welche von jeder Lehrperson, insbesondere auch im sonderpädagogischen Kontext punktuell und situativ eingesetzt werden können. Dies unter der Berücksichtigung der Gefahr, dass ein Teil der Wirksamkeit verloren geht,

da nicht das ganze Programm durchgeführt wird. Doch fehlen oft die zeitlichen Ressourcen oder Mut, Fachinhalte wegzulassen. Um die Balance zwischen schulischen Anforderungen und den individuellen Bedürfnissen der Jugendlichen zu finden, ist es ideal, wenn solche Trainingsprogramme in den Fachunterricht integriert werden können.

Um den Transfer von Theorie in die Praxis zu sichern, ist ein Trainingsprogramm mit multimodalem Ansatz, welches mit Schule, Familie und Freizeiteinrichtung kooperiert, von grosser Wichtigkeit. Daher lässt sich schliessen, dass es nicht falsch ist, Selbstinstruktionsverfahren unabhängig von Trainingsprogrammen in der (Sonderschul-) Klasse zu behandeln und sie somit direkt in den Schulalltag zu integrieren. Besonders Verfahren, welche zur Förderung von Lernstörungen und Störungen des Arbeitsverhaltens dienen, sind aufgrund ihrer Allgemeingültigkeit gut einsetzbar. Der Transfer wird durch den Einsatz in der ganzen Klasse/ Gruppe unterstützt, da ein Teil des Sozialsystems als Unterstützung integriert ist. Nach einer zeitlich begrenzten Intervention ist es wichtig, die Inhalte regelmässig zu repetieren und anzuwenden, damit die Nachhaltigkeit auch Monate oder Jahre später gesichert ist.

Die Motivation ist im sonderpädagogischen Setting eine grosse Herausforderung und im Bereich der kognitiven Verhaltensmodifikation ein zentraler Wirkfaktor. Sonderschuljugendliche sind häufig «übertherapiert», sie erhalten (zu) viele Ratschläge, Förderangebote, Coachings, Therapien, Sondersettings etc. Darin besteht die Gefahr der vordergründigen Rezeptlösung von kognitiv-behavioralen Verfahren. Erwachsene scheinen zu wissen, was die Lösung ist. Die Jugendlichen müssen kooperieren. Langfristige Erfolge sowie die Motivation können dadurch gehemmt werden (Breuninger, 2011). Unter der Berücksichtigung der Selbstbezogenheit von Jugendlichen (vgl. Kapitel 4.2) und der Entwicklungsaufgabe, sich von den Erwachsenen abzugrenzen, verwundert die Motivationsproblematik nicht. Da kommt der Betrachtungsweise der Ursache von Verhaltensstörungen eine wesentliche Rolle zu. Aus lerntheoretischer Sicht wäre die Lösung simpel: es braucht eine kognitive Umstrukturierung, und schon ist das Problem gelöst. Soweit die Theorie. Doch die Praxis zeigt zum Teil grosse Differenzen zwischen gefassten Vorsätzen und deren Umsetzung. Davon sind nicht nur Jugendliche betroffen, dies ist auch ein Alltagsthema von Erwachsenen. Dies zeigt, dass Ursache und Wirkung von Verhalten nicht einfach linear zusammenhängen. Die verschiedenen pädagogischen Modelle zur Ursache von Verhaltensstörungen (vgl. Kapitel 3.5.1) können Ansätze liefern, um die Motivationsthematik umfassender zu begreifen. Dabei spielen Sichtweise und Haltung der SHP eine zentrale Rolle. Wenn sie wie Greene (2012) davon ausgeht, dass Kinder ihre Sache gut machen, wenn sie können, so gibt dies eine neue Perspektive auf die Verhaltensstörung und deren Interventionsansätzen.

Die Wichtigkeit der Haltung, die Einstellung des Trainers und dessen persönliche Beziehung zum Jugendlichen werden mehrfach betont. Diese Beziehungsaspekte sind Grundlage für weiterführende Förderschritte, z.B. bei der Selbstinstruktion im Marburger Konzentrationstraining. Grawe (2005) bezeichnet eine gute Beziehung zwischen Therapeuten und Klient als signifikanten Einfluss auf den Therapieerfolg. Im Lernprogramm LeJA, welches aus sieben Bausteinen von empirischen Befunden bezüglich Wirksamkeit besteht, stellen Beziehungsgestaltung und Ressourcenaktivierung ein Baustein dar. Und auch Goetze (2010) benennt die Haltung der Lehrperson als zentraler Faktor, beispielsweise beim konstruktiven Umgang mit Fehlern oder im Umgang mit Frustrationssituationen der Schüler.

6.2 Beantwortung der Fragestellung

Die leitende Fragestellung dieser Arbeit lautet:

Inwieweit können Verfahren der Selbstinstruktion unterstützend zur Förderung der Selbstregulation bei Jugendlichen mit Verhaltensstörungen eingesetzt werden?

Nach ausführlicher Auseinandersetzung mit der Theorie von Verhaltensstörungen und der Analyse von Selbstinstruktionsverfahren in kognitiv-behavioralen Trainingsprogrammen erfolgt die Beantwortung der Fragestellung.

Die Selbstinstruktion als isolierte Verfahren in Bezug auf die Selbstregulation zu betrachten, ist nicht möglich. Zu komplex ist das Konstrukt der Verhaltensstörung und der selbstregulativen Aspekte. Kognitiv-behaviorale und multimodale Trainingsprogramme für Jugendliche stützen sich aber immer mehr oder weniger umfangreich auf Verfahren der Selbstinstruktion. Die Möglichkeit der positiven Wirkung von Selbstinstruktionsverfahren sowie die Zusammenhänge von kognitiven Prozessen und dem Verhalten sind gesichert (Stallard, 2015). Wird das Selbstinstruktionsverfahren unter dem Aspekt der universellen Prävention (vgl. Kapitel 3.6.1) beleuchtet, so stellt dies eine von vielen möglichen Methoden des mehrdimensionalen Handelns einer Lehrperson oder SHP dar, um die Förderung der Selbstregulation effektiv zu unterstützen.

Ob ein Verfahren der Selbstinstruktion auf Interventionsebene auf eine bereits vorhandene Verhaltensstörung unterstützend eingesetzt werden kann, ist abhängig vom Individuum, der SHP und dessen Beziehung zueinander. Vom Jugendlichen braucht es Motivation und Wille, an seinem Verhalten etwas ändern zu wollen (Jürgens & Lübben, 2014). Grossen Einfluss haben auch die kontextuellen Faktoren, auf welche nur bedingt Einfluss genommen werden kann. Die SHP braucht einen fundierten Überblick über die verschiedenen Theorieannahmen, um sich bewusst für oder gegen eine bestimmte Handlung zu entscheiden (Gasteiger & Julius, 2008). Im Bereich der Verhaltensstörung ist mehrperspektivisches Denken und mehrdimensionales Handeln von zentraler Bedeutung, da Verhaltensstörungen multikausal und multifinal sind (Hillenbrand, 2008). Die Auswahl des Fördermaterials muss unter dem Ziel der höchstmöglichen Passung für das Individuum erfolgen (Langfeldt & Büttner, 2008). Falls ein Verfahren der Selbstinstruktion als passend erachtet wird, so kommt noch der Wirkfaktor der positiven Beziehung von Jugendlichen und SHP dazu (vgl. Kapitel 6.1).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Verfahren der Selbstinstruktion unterstützend zur Förderung der Selbstregulation bei Jugendlichen eingesetzt werden können. Doch ist die Methode längst nicht der einzige Gelingensfaktor. Der Erfolg der Selbstinstruktion auf die Selbstregulation hängt von vielen (oben genannten) Faktoren ab.

7 Schlussfolgerungen und Reflexion

In diesem letzten Kapitel erfolgt ein Blick zurück auf die Chancen und Herausforderungen, welche sich im Verlauf des Schreibens dieser Arbeit ergeben haben und es erfolgt einen Blick in die Zukunft und rundet die Arbeit mit einem Schlusswort ab.

7.1 Reflexion des methodischen Vorgehens

Die Wahl des Schreibens einer Literarurarbeit hat sich bewährt. Eine grösstmögliche Unabhängigkeit des Arbeitsortes, des -zeitpunktes, des -materials sowie die Unabhängigkeit von anderen Personen wurde geschätzt. Der Nachteil bestand in der Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Daten, vor allem von Studienergebnissen im direkten Bezug von Selbstinstruktion und Selbstregulation bei Jugendlichen.

Die Literaturrecherche nahm einen grösseren Zeitaufwand in Anspruch, als dies erwartet wurde. Trotz strukturiertem Vorgehen und dem Bewusstsein der Gefahr des sich Verlierens und des Abschweifens, mussten Umwege in Kauf genommen werden. Mit hermeneutischer Betrachtungsweise dürfen diese Umwege jedoch als wichtige Prozesse einer Literarurarbeit verstanden werden. Eine weitere Herausforderung war die Komplexität der Themen. Bei fast jeder Literatursichtung gab es Material für unterschiedliche Kapitel. Inspiriert von der Theorie wurden die vier Trainingsprogramme ausgewählt. Darauf aufbauend musste der Theorieteil entsprechend angepasst werden, was wiederum eine Abstimmung auf die Analyse der Trainingsprogramme zur Folge hatte. Die Arbeit entstand somit als Ganzes, der Abschluss einzelner Kapitel wurde dadurch gehemmt. Dies vermittelte oft den Eindruck des «Nicht-vorwärts-Kommens».

Die Aufarbeitung der Thematik anhand von Trainingsprogrammen macht durchaus Sinn für eine erste Auseinandersetzung und Vertiefung von Selbstinstruktionsverfahren im Zusammenhang mit der Selbstregulation. Es hilft, einen Überblick in die verschiedenen Konstrukte und deren Wechselwirkungen zu erhalten. Eine darauf aufbauende Methode wäre, eine umfassende Sammlung von Selbstinstruktionsverfahren zu erstellen und sie nach deren Wirkung zu untersuchen. Dabei müsste die Eingrenzung auf die Selbstregulation im Verhaltensbereich beispielsweise auf das selbstregulative Lernen geöffnet werden (vgl. auch Kapitel 7.2.).

7.1.1 Reflexion der Forschungsergebnisse

Es war eine Herausforderung, die leitende Fragestellung stets im Auge zu behalten und laufend zu entscheiden, welche Themen nun dazu gehören und wo die Eingrenzung notwendig ist.

Als SHP in einer Sonderschule ist der Blick stark auf die Verhaltensstörung fokussiert. Die Wechselwirkungen von Verhaltensschwierigkeit und Lernschwierigkeit sind Tatsache. Überraschend war dabei die Erkenntnis aus der Untersuchung von McGee und Share (1988) sowie Coie und Krehbiel (1984), welche den Förderfokus bei gleichzeitigem Auftreten von Verhaltensstörung und Lernschwierigkeit auf den schulischen Aspekt empfehlen. Auch wenn diese Ergebnisse aus den 80-er Jahren stammen, wird die Bedeutung nach wie vor als aktuell erachtet. Verhaltensstörungen und Lernschwierigkeiten gab es damals wie auch heute.

Das Streben nach Ordnung und Kategorisierung, die Suche nach rezeptähnlichen Tipps und Anleitungen in Bezug auf die Selbstinstruktion war bei der Recherche und dem Schreibprozess vor allem zu Beginn im Vordergrund. Es war eine Herausforderung, die unterschiedlichen Ansichten, Modelle, Verfahren und Studienergebnisse in Bezug auf die Selbstinstruktion und Selbstregulation in Zusammenhang zu bringen und voneinander abzugrenzen, übersichtlich darzustellen und die relevanten Schlüsse daraus zu ziehen. Im Rückblick hat es den Horizont und das Verständnis der Kompetenzen im Bereich der

Verhaltensstörungen und das Handlungsrepertoire erweitert und vertieft. Das Denken und Betrachten ist nun weniger auf Ordnung und Kategorisierung ausgerichtet, sondern hat einen ganzheitlicheren Blick unter Berücksichtigung unzähliger Aspekte erhalten.

7.2 Weiterführende Fragen

In der Auseinandersetzung mit den Themen Verhaltensstörung und Selbstinstruktion wurden Inhalte und verwandte Gebiete gestreift, welche im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht vertieft werden konnten, aber durchaus ihre Berechtigung für weitere Forschungsprojekte haben.

Bei der Recherche tauchte immer wieder der Begriff des selbstregulativen Lernens auf. Oft wurde der Begriff der Selbstregulation in Bezug auf den Lernprozess gebraucht. In dieser Arbeit wurde der Begriff der Selbstregulation auf das Verhalten eingegrenzt. Eine klare Abgrenzung oder Kategorisierung von Selbstregulation des Verhaltens und des Lernprozesses fand jedoch nicht statt. Vielmehr gab es insbesondere durch die Auswahl der beiden Trainingsprogramme Marburger Konzentrationstraining und Lerntaining LeJA eine Vermischung. Bei der Auswahl der Trainingsprogramme wurde der Fokus in erster Linie auf Selbstinstruktionsverfahren gelegt. Erst beim Schreiben des Diskussionskapitels wurde diese Vermischung bewusst. Daraus ergibt sich ein neues Themengebiet mit der Fragestellung, inwiefern sich selbstregulatives Lernen und die Selbstregulation des Verhaltens voneinander abgrenzen bzw. miteinander zusammenhängen.

Ein ähnliches Themengebiet beinhaltet die Handlungsregulation mit der Motivation und Volition, welche die Umsetzung von Vorsätzen beinhaltet. Dass die Motivation durchaus ihre Berechtigung im Rahmen dieser Arbeit hätte, entspricht der Tatsache, dass die Motivation ein wichtiger Wirkfaktor der kognitiven Verhaltensmodifikation ist. Es hätte den Rahmen dieser Arbeit jedoch gesprengt, die Motivations- und die damit zusammenhängenden Handlungstheorie intensiver zu betrachten und mit der Selbstinstruktion in Verbindung zu bringen.

Auf die individuellen Störungsbilder wie ADHS, Autismus Spektrum etc. wurde bewusst nicht eingegangen. Die Störungsbilder wurden aus allgemeiner Sicht in Form von Klassifikationssystemen (vgl. Kapitel 3.4) betrachtet. Weiterführende Fragen in diesem Bereich könnten die Rolle des spezifischen Störungsbildes im Zusammenhang mit der Selbstinstruktion untersuchen.

Lerntheorien oder die Selbstinstruktion weisen parallelen zum Mentaltraining auf. Spannend wäre es der Frage nachzugehen, worin sich Mentaltraining im Sport und kognitive Verhaltensmodifikation unterscheiden und wie sie miteinander verknüpft sind.

7.3 Schlusswort

Die multikausale Tatsache von Verhaltensstörungen und die unzähligen Faktoren, die bei der Selbstinstruktion und der damit zusammenhängenden Selbstregulation zu beachten sind, könnten einem Zweifel aufkommen lassen, ob die Planung und Umsetzung einer Förderung im sonderpädagogischen Kontext mit idealer Passung überhaupt realistisch ist. Der heilpädagogische Blick ist jedoch spezialisiert darauf, Ressourcen und Möglichkeiten zu sehen. Daher kann die Vielfalt an Theorien, Modellen und Trainingsprogrammen zu Verhaltensstörungen - positiv betrachtet - als multidimensionale Hilfe angesehen werden.

Zusammenfassend zeigt sich, dass fundierte Kenntnisse über theoretische Grundlagen und Fördermöglichkeiten sowie über das Individuum wichtig sind, um Selbstinstruktionsverfahren gezielt und wirksam einsetzen zu können. Nicht in jedem Fall unterstützt ein Selbstinstruktionsverfahren die Selbstregulation. Aber es kann auf jeden Fall ein Puzzleteil im mehrperspektivischen Denken und mehrdimensionalen Handeln einer SHP sein, um Jugendlichen dabei zu helfen, selbst zu entdecken, was sie benötigen. Ganz nach dem bereits in der Einleitung genannten Zitat von Galileo Galilei:

«Man kann Menschen nichts beibringen. Man kann ihnen nur dabei helfen, dass sie es selbst entdecken» (Kerr, 2007, S. 26).

8 Verzeichnisse

8.1 Literaturverzeichnis

- Abelein, P., & Stein, R. (2017). *Förderung bei Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Angold, A., Costello, E., Farmer, E., Burns, B., & Erkanli, A. (1999). Impaired but Undiagnosed. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 38, S. 129-137.
- Becker, K., & Schmidt, M. (2008). Kategoriale Klassifikationssysteme. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius, & C. Klicpera, *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S. 34-45). Göttingen: Hogrefe.
- Beilmann, A., & Raabe, T. (2007). *Dissoziales Verhalten von Kindern und Jugendlichen*. Göttingen: Hogrefe.
- Berger, P., & Luckmann, T. (1980). *Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit*. Frankfurt am Main: Fischer.
- Breuninger, H. (2011). Selbstinstruktion bei Kindern und Jugendlichen. In M. Linden, & M. Hautzinger, *Verhaltenstherapiemanual, 7. Auflage*. (S. 265-268). Berlin Heidelberg: Springer.
- Brezinka, V. (2003). Zur Evaluation von Präventivprogrammen für Kinder mit Verhaltensstörungen. *Kinder und Entwicklung* 12 (2), S. 71-83.
- Coie, J. D., & Krehbiel, G. (1984). Effects of academic tutoring on the social status of low-achieving, socially rejected children. *Child Development* 55, S. 1465-1478.
- Döpfner, M., & Lehmkuhl, G. (1997). Von der kategorialen zur dimensionalen Diagnostik. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 46, S. 519-547.
- Döring, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Durlak, J., Fuhrmann, T., & Lampman, C. (1991). Effectiveness of cognitive-behavioral therapy for maladapting children. A meta-analysis. In *Psychological Bulletin*, 110 (S. 204-214).
- Durlak, J., Weissberg, R., & Pachan, M. (2010). A meta-analysis of after-school programs that seek to promote personal and social skills in children and adolescents. *American Journal of Community Psychology* 45 (3-4), S. 294-309.
- Einsle, F., & Hummel, K. V. (2015). *Kognitive Umstrukturierung. Techniken der Verhaltenstherapie*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Ettrich, C., & Ettrich, K. U. (2011). *Verhaltensauffällige Schüler: Beeinflussung durch eigene Wahrnehmungen und Einstellungen. Ergebnisse einer prospektiven Längsschnittstudie*. Göttingen: Cuvillier.

- Fingerle, M. (2017). Emotionale und soziale Kompetenzen- Entwicklungsrisiken und offene Fragen der Prävention. In A. Methner, K. Popp, & B. Seebach, *Verhaltensprobleme in der Sekundarstufe. Unterricht- Förderung-Intervention* (S. 27-37). Stuttgart: Kohlhammer.
- Fliegel, S. (2011). Selbstverbalisation und Selbstinstruktion. In M. H. Linden, *Verhaltenstherapiemanual, 7. Auflage* (S. 269-273). Berlin Heidelberg: Springer.
- Frei, R. (2016). Workshop. Forschungsmethodische Zugänge: Literaturrecherche. *Unveröffentlichtes Skript*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Frölich, J., Döpfner, M., & Banaschewski, T. (2014). *ADHS in Schule und Unterricht. Pädagogisch-didaktische Ansätze im Rahmen des multimodalen Behandlungskonzepts*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Gasteiger, K. B., & Julius, H. (2008). *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe.
- Goetz, T. (2017). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.
- Goetze, H. (2001). *Grundriss der Verhaltenspädagogik*. Berlin: Marhold.
- Goetze, H. (2010). *Schülerverhalten ändern. Bewährte Methoden der schulischen Erziehungshilfe*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Grawe, K. (2005). (Wie) kann Psychotherapie durch empirische Validierung wirksamer werden. *Psychotherapeutenjournal* (1), S. 4-11.
- Greene, R. (2012). *Verloren in der Schule. Wie wir herausfordernden Kinder helfen können*. Bern: Hans Huber, Hogrefe AG.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen*. München: Ernst Reinhardt.
- Hinsch, R., & Pfingsten, U. (2007). *Gruppentraining sozialer Kompetenzen (GSK)*. Weinheim: Beltz.
- Hogan, S., & Prater, M. (1993). The effects of peer tutoring and self-management training on on-task, academic, and disruptive behaviors. In *Behavioral Disorders*, 18 (S. 118-128).
- Inselspital. (2018). *Spiele zur Förderung von Hirnfunktionen*. Bern: Inselspital.
- Junge, J., Annen, B., & Margraf, J. (2007). GO! Ein Programm zur Prävention von Angst und Depression bei Jugendlichen. Langzeiteffekte und Weiterentwicklungen. In B. Röhrle, *Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche*. Tübingen: DGVT.
- Junge, J., Neumer, S., Manz, R., & Margraf, J. (2002). *Gesundheit und Optimismus GO. Trainingsprogramm für Jugendliche*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Jürgens, B., & Lübben, K. (2014). *Gruppentraining sozialer Kompetenzen für Kinder und Jugendliche (GSK-KJ)*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Kagan, S., & Neumann, M. (1998). Lessons from three decades of transition research. *The Elementary School Journal*, 98, S. 365-379.

- Kanning, U. (2007). *Diagnostik sozialer Kompetenzen*. Göttingen: Hogrefe.
- Kerr, R. (2007). *Portfoliomappe. Selbstdisziplin*. Mülheim: Verlag an der Ruhr.
- Klicpera, C., & Gasteiger-Klicpera, B. (2008). Der Zusammenhang zwischen kognitiver und sozial-emotionaler Entwicklung. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius, & C. Klicpera, *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S. 353-362). Göttingen: Hogrefe.
- Koop, C. (1982). Antecedents of self-regulation: A developmental perspective. *Developmental Psychology*, 18, S. 199-214.
- Krowatschek, D., Krowatschek, G., & Gordon, W. (2010). *Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche (MKT-J)*. Dortmund: Borgmann.
- Kullik, A., & Petermann, F. (2012). *Emotionsregulation im Kindesalter*. Göttingen: Hogrefe.
- Kultusministerkonferenz. (1994). Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland. In W. Drave, F. Rumpler, & P. Wachtel, *Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung. Allgemeine Grundlagen und Förderschwerpunkte (KMK)* (S. 25-39). Würzburg: Edition Bentheim.
- Kultusministerkonferenz. (2000). Empfehlungen zum Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. In W. Drave, F. Rumpler, & P. Wachtel, *Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung. Allgemeine Grundlagen und Förderschwerpunkte (KMK)* (S. 343-365). Würzburg: Edition Bentheim.
- Langfeldt, H.-P., & Büttner, G. (2008). *Trainingsprogramme zur Förderung von Kindern und Jugendlichen*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Lauth, G., & Schlotke, P. (2009). *Training mit aufmerksamkeitsgestörten Kindern*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Linderkamp, F. (2008). Lerntheoretische Interventionen. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius, & C. Klicpera, *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung* (S. 471-485). Göttingen: Hogrefe.
- Linderkamp, F., Hennig, T., & Schramm, S. (2011). *ADHS bei Jugendlichen. Das Lerntraining LeJA*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Lösel, F., & Plankensteiner, B. (2005). *Präventionseffekte sozialer Kompetenztrainings für Kinder*. CJG-Review. Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention.
- Mackowiak, K. (2006). Selbstinstruktionsmethoden zur Förderung der Handlungs- und Selbstregulation. In R. Bahr, & C. Iven, *Sprache, Emotion, Bewusstheit. Beiträge zur Sprachtherapie in Schule, Praxis, Klinik* (S. 360- 370). Idstein: Schulz-Kirchner.
- Maur, S., & Schwenck, C. (2013). *Störungsübergreifende Gruppentherapie für Kinder und Jugendliche*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz.

- McGee, R.; Share, D.L.; Moffit, T.E.; Williams, S.; Silva, P.A. (1988). In D. Saklofske, & S. Eysenck, *Individual differences in children and adolescents: International perspectives* (S. 158-172). London: Holder & Stoughton.
- Meichenbaum, D. (1979). *Kognitive Verhaltensmodifikation*. München, Wien, Baltimore: Urban und Schwarzenberg.
- Myschker, N., & Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kinder und Jugendlichen. Erscheinungsformen- Ursachen- Hilfreiche Massnahmen*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Opp, G. (2003). Symptomatik, Ätiologie und Diagnostik bei Gefühls- und Verhaltensstörungen. In A. Leonhardt, & F. Wember, *Bildung, Erziehung, Behinderung. Grundlagen und Methoden der pädagogischen Rehabilitation* (S. 504-517). Weinheim: Beltz.
- Petermann, F., & Petermann, U. (2012). *Training mit aggressiven Kindern*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Petermann, F., & Wiedebusch, S. (2008). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen: Hogrefe.
- Ramey, C., & Ramey, S. (2004). Early learning and school readiness: Can early intervention make a difference? *Merrill Palmer Quarterly Journal of Development Psychology* 50, S. 471-491.
- Sheldon, K., Sheldon, M., & Nichols, C. (2007). Traits and trade-offs are insufficient for evolutionary personality psychology. *American Psychologist*, 62, S. 1073-1074.
- Stallard, P. (2015). *Kognitive Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen*. Junfermann: Paderborn.
- Stein, R. (2017). *Grundwissen Verhaltensstörungen*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Weisz, J., Weiss, B., Han, S., Granger, D., & Morton, T. (1995). Effects of psychotherapie with children and adolesentes revisited: A meta-analysis oft treatment outcome studies. In *Psychological Bulletin* 117(3), (S. 450-468).

8.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Das Konstrukt Verhaltensstörungen als interdisziplinäres Thema (Hillenbrand, 2008, S. 43)	8
Abbildung 2: Prozess der Hermeneutik (Frei, 2016)	10
Abbildung 3: Vier-Komponenten-Modell (Junge, Annen, & Margraf, 2007, S. 35)	18
Abbildung 4: grundlegende Annahmen von Meichenbaum (Einsle & Hummel, 2015, S. 119).....	19
Abbildung 5: Prozessmodell des Verhaltens in sozialen Situationen (Hinsch & Pfingsten, 2007, S. 140).	19
Abbildung 6: Präventionsformen bei Verhaltensstörungen (Beelmann & Raabe, 2007, S. 132).....	20

Anhang

Material zur Selbstinstruktion aus den vier analysierten Trainingsprogrammen:

- Gruppentraining sozialer Kompetenzen für Kinder und Jugendliche:
Arbeitsblätter «Selbstverbalisation» und «Erklärungsmodell»
- Gesundheit und Optimismus GO:
Arbeitsblätter «Entkatastrophisieren» und «Dein Beispiel zum Entkatastrophisieren»
Arbeitsblätter «GO!Home 6: Suche nach Beweisen»
- Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche:
Beispiele von Arbeitsblättern für Übungen zum Inneren Sprechen
- ADHS bei Jugendlichen. Das Lerntraining LeJA:
Arbeitsblätter «Erstellen der Signalkarten» und «Ausgefüllte Signalkarte»

Material zur Selbstinstruktion aus dem Trainingsprogramm «Gruppentraining sozialer Kompetenzen für Kinder und Jugendliche»

- Arbeitsblatt «Selbstverbalisation» (Jürgens & Lübben, 2014, S. 209)

AB 4 | Selbstverbalisationen

Wie funktionieren Selbstverbalisationen?

Unser Verhalten begleiten wir ständig durch kurze Kommentare, die wir uns innerlich selbst geben. Diese »Selbstgespräche in unserem Kopf« werden uns oft nicht bewusst, wir können sie aber in unser Bewusstsein holen.

Selbstverbalisationen sind kurze »innere Kommentare« zu allem, was wir erleben:

- ▶ was andere tun,
- ▶ wie wir uns selbst verhalten,
- ▶ zur Situation selbst, die wir erleben.

Wir deuten und bewerten damit Verhalten und Situationen oder treffen Vorhersagen, was für uns zu erwarten ist.

Wie wirken Selbstverbalisationen?

Schwierigkeiten und Probleme entstehen meist, weil man sich in einer unerfreulichen Situation befindet. Zusätzlich bleiben diese Probleme oft noch dadurch bestehen, weil man sich selbst unangemessene Dinge dazu sagt.

Um mit Schwierigkeiten besser fertig zu werden, ist es notwendig, negative Selbstverbalisationen durch positive zu ersetzen.

Negative Selbstverbalisationen	Positive Selbstverbalisationen
<ul style="list-style-type: none"> ▶ dienen <i>nicht</i> den eigenen langfristigen Zielen ▶ richten sich oft auf die Vergangenheit ▶ werten die eigene Person ab und entmutigen ▶ kreisen immer um das gleiche Thema ▶ enthalten Katastrophenmeldungen <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Man fühlt sich ausgeliefert und ist passiv oder bekommt schlechte Laune.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ dienen den eigenen langfristigen Zielen ▶ richten sich auf die Zukunft ▶ bewerten die eigene Person positiv und ermutigen ▶ sind vielfältig und beziehen sich auf die Sache ▶ vermeiden entmutigende Vorhersagen <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Man ermutigt sich selbst, aktiv zu werden.</p>

- Arbeitsblatt «Erklärungsmodell» (Jürgens & Lübben, 2014, S. 207)

AB 2 | Erklärungsmodell – Beispielsituation

Erklärungsmodell

Material zur Selbstinstruktion aus dem Trainingsprogramm «Gesundheit und Optimismus GO»

- Arbeitsblätter «Entkatastrophisieren» und «Dein Beispiel zum Entkatastrophisieren» (Junge, Neumer, Manz, & Margraf, 2002, S. 182, 183)

AB 9.5 Entkatastrophisieren
GO!

- (1) Bestimme die Situation!
- (2) Welche Gedanken hast du?
- (3) Was ist das Schlimmste, das passieren könnte?
- (4) Was ist das Beste, das passieren könnte?
- (5) Was ist das Wahrscheinlichste, das passieren könnte?

Mache einen Plan, wie du

- ▶ das Schlimmste verhindern kannst,
- ▶ die Chancen für das Beste erhöhen kannst und
- ▶ bereite dich auf das Wahrscheinlichste vor!

Situation

Was ist das Schlimmste, das passieren könnte?

Plan, um den Schlimmstfall zu verhindern:

Gedanke

Was ist das Beste, das passieren könnte?

Plan, um die Chancen für den Bestfall zu erhöhen:

Gedanke

Was ist das Wahrscheinlichste, das passieren könnte?

Plan, um sich auf das Wahrscheinlichste vorzubereiten:

AB 9.6 Dein Beispiel zum Entkatastrophisieren (auch Folie)
GO!

- Arbeitsblatt «Suche nach Beweisen» (Junge, Neumer, Manz, & Margraf, 2002, S. 245)

AB 10.9 Suche nach Beweisen (Folie) **GO!**

Wenn du nach Erklärungen suchst, dann

- ▶ Suche nach Beweisen, Gegenbeweisen und alternativen Erklärungen für das Problem!
- ▶ Nicht immer ist die erste Erklärung die richtige!

Wegweiser

- (1) Was ist das Problem?
- (2) Welche Erklärung hast du dafür?
- (3) Welche alternativen Erklärungen für das Problem lassen sich finden?
- (4) Suche nach Beweisen, die für und gegen deine erste Erklärung und die alternativen Erklärungen sprechen.
- (5) Wäge die Argumente und Beweise für und gegen die einzelnen Erklärungen gegeneinander ab.
- (6) Ziehe den wahrscheinlichsten Schluss.

- Arbeitsblatt «GO!Home 6: Suche nach Beweisen» (Junge, Neumer, Manz, & Margraf, 2002, S. 246)

AB 10.10 GO!Home 6: Suche nach Beweisen

1/2 **GO!**

Für Probleme gibt es oft nicht nur eine, sondern mehrere Erklärungen. Die meisten von uns machen aber den Fehler, ihre gesamte Aufmerksamkeit nur auf eine mögliche Ursache zu richten. Alle anderen Erklärungen, die ebenso anwendbar sein könnten, werden einfach ausgeblendet. Die frühzeitige Einengung des Denkens auf eine Spur kann jedoch die Lösung des Problems erschweren.

Was kann man dagegen tun? – Suche nach Beweisen!

Beachte dabei folgende Grundregeln:

- ▶ Nicht immer ist die erste Erklärung die richtige!
- ▶ Suche nach Beweisen, Gegenbeweisen und alternativen Erklärungen für das Problem und beurteile die Situation erst, wenn du alle Seiten betrachtet hast!

Gehe nach der gegebenen Schrittfolge vor und suche dir ein aktuelles Ereignis aus deinem Leben aus, das du gern mal „unter die Lupe“ nehmen willst. Ergänze dafür die fehlenden Argumente!

(1) Was ist das Problem?

(2) Welche Erklärung hast du dafür? Wie fühlst du dich damit?

(3) Welche anderen Erklärungen für das Problem lassen sich finden?

(1) _____

(2) _____

(3) _____

weitere: _____

- Arbeitsblatt «GO!Home 6: Suche nach Beweisen» (Junge, Neumer, Manz, & Margraf, 2002, S. 247)

AB 10.10	GO!Home 6: Suche nach Beweisen	2/2 GO!
-----------------	---------------------------------------	----------------

(4) Suche nach Beweisen, die für und gegen die erste Erklärung und die alternativen Erklärungen sprechen!

Erklärung 1: _____
Argumente dafür: _____
Argumente dagegen: _____

Erklärung 2: _____
Argumente dafür: _____
Argumente dagegen: _____

Erklärung 3: _____
Argumente dafür: _____
Argumente dagegen: _____

Erklärung 4: _____
Argumente dafür: _____
Argumente dagegen: _____

(5) Wäge die Argumente und Beweise für und gegen die einzelnen Erklärungen gegeneinander ab.

Erklärung 1: _____

Erklärung 2: _____

Erklärung 3: _____

Erklärung 4: _____

(6) Ziehe den wahrscheinlichsten Schluss!

Wie fühlst du dich mit dieser Erklärung? _____

Material zur Selbstinstruktion aus dem Trainingsprogramm «Marburger Konzentrationstraining für Jugendliche»

- Beispiele von Arbeitsblättern für Übungen zum Inneren Sprechen (Krowatschek, Krowatschek, & Gordon, 2010, S. 119, 167)

Dynamische Übung
Entspannung
Phase 3
Übungen zum Innere Sprechen I
Kim-Spiele
Phase 5
Übungen zum Innere Sprechen II

Dein Name: _____

Spiegle das Muster entlang der dicken Linie!

Dynamische Übung
Entspannung
Phase 3
Übungen zum Innere Sprechen I
Kim-Spiele
Phase 5
Übungen zum Innere Sprechen II

Dein Name: _____

Melanie hat ein Kochbuch zum Geburtstag geschenkt bekommen. Nun probiert sie eifrig unterschiedliche Gerichte aus.

Was (Hauptgericht, Dessert) gab es an welchem Wochentag mit welchem Getränk?

- Die Cola gab es zwei Tage später als das Menü, das aus Pizza und Eis bestand.
- Am Freitag überraschte Melanie ihre Familie mit einem Braten. Dazu gab es Cola.
- Der O-Saft wurde mit dem Pudding serviert.

	Cola	O-Saft	Wein	Braten	Pizza	Steaks	Eis	Joghurt mit Früchten	Pudding
Montag									
Mittwoch									
Freitag									
Eis									
Joghurt mit Früchten									
Pudding									
Braten									
Pizza									
Steaks									

Wochentag	Getränke	Hauptgericht	Dessert
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

Material zur Selbstinstruktion aus dem Trainingsprogramm «ADHS bei Jugendlichen. Das Lerntraining LeJA.»

- Arbeitsblätter «Erstellen der Signalkarten» und «Ausgefüllte Signalkarte» (Linderkamp, Hennig, & Schramm, 2011, S. 81, 143)

✂

(1) Was ist meine Aufgabe?	(2) Wie kann ich vorgehen?
(3) Mache ich alles richtig?	(4) Wie habe ich es hinbekommen?

Arbeitsblatt 11
Erstellen der Signalkarten

✂

<p>(1) Was ist meine Aufgabe?</p> <p>1_a</p> <p>Wie kann ich vorgehen?</p>	
<p>(3) Mache ich alles richtig?</p> <p>3_a</p> <p>Wie habe ich es hinbekommen?</p>	